

Endbericht

Interaktives Coaching zur Entwicklung von drei resilienten Dörfern in Rumänien auf Basis von erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Biomassepotenzialen in einer biodiversen Kulturlandschaft in Siebenbürgen (INTERCORUM)

gefördert durch die

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

mit dem Aktenzeichen 35853/01

Projektbeginn: 10.02.2021

Projektende: 30.06.2024

Prof. Dr. Peter Heck
Thomas Anton
Karsten Wilhelm
Jacob Bußmann
Dejan Rastovac
Emanuel Altmeier

Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS)
Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld
Postfach 1380
55761 Birkenfeld

06/02		Projektkennblatt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt			
Az	35853/01-33/2	Referat	33/2	Fördersumme	124.861 €
Antragstitel		Interaktives Coaching zur Entwicklung von drei resilienten Dörfern in Rumänien auf Basis von erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Biomassepotenzialen in einer biodiversen Kulturlandschaft in Siebenbürgen			
Stichworte		Resilienz, Dorf, Photovoltaik, Biomasse, Bioökonomie, Effizienz, Energie, Denkmal			
Laufzeit		Projektbeginn	Projektende	Projektphase(n)	
3,5 Jahre /40 Monate		Februar 2021	Juni 2024	abgeschlossen	
Zwischenberichte					
Bewilligungsempfänger		Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) Hochschule Trier, Standort Umwelt-Campus Birkenfeld		Tel	+49 (0) 6782 – 17 12 21
				Fax	+49 (0) 6782 17 - 1264
				Projektleitung Prof. Dr. Peter Heck	
				Bearbeiter Thomas Anton Karsten Wilhelm Jacob Bußmann Dejan Rastovac Emanuel Altmeier	
Kooperationspartner					
Fundatia ADEPT Mihai Eminescu Trust SVB Consulting SRL Cincşor Transilvania Case de oaspeţi (Carmen Schuster)					
Zielsetzung und Anlass des Vorhabens					
Das vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS), In-Institut der Hochschule Trier, entwickelte Projekt hat das Ziel, exemplarisch für die Dörfer Viscri, Cincşor und Marpod jeweils ein Coaching für die Entwicklung resilienter Dörfer durchzuführen, welches eine traditionelle und nachhaltige Bewirtschaftung des Grünlands und des Waldes mit dem Einsatz erneuerbarer Energien verknüpft und im Ergebnis die Dörfer attraktiver und zukunftssicher gestaltet. Dabei geht die Entwicklung eines resilienten Dorfs über die Entwicklung eines energieautarken Dorfs hinaus. So beachten resiliente Dörfer den Wert der Ökosystemdienstleistungen als Ressource für die					

zukünftige Widerstandsfähigkeit gegenüber (Klima-)Veränderungen. Das System „Dorf“ wird somit unter Beachtung der drei Säulen der Nachhaltigkeit (sozial, ökologisch und ökonomisch) weiterentwickelt. Die Entwicklung der Dörfer wird in engem Zusammenhang mit dem Erhalt bzw. der nachhaltigen Veränderung der Landnutzung gesehen (Bsp. Feldhecken zur Energiebereitstellung). Im Rahmen des Coachings werden Maßnahmen zur Entwicklung eines resilienten Dorfs identifiziert und deren Umsetzungsprozess initiiert.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Das IfaS nutzt den Ansatz des Stoffstrommanagements (SSM), um eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und zu optimieren. Durch innovative Managementansätze können Stoff- und Energieströme optimiert und so ein intelligenter und ressourceneffizienter Umgang etabliert werden. Die Arbeitsschwerpunkte des IfaS bilden die fundierte Analyse der Ist-Situation, der Aufbau von Akteursnetzwerken zur Lösungsfindung, die innovative Kombination neuer und bewährter Technologien sowie die Entwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente. Hierauf aufbauend verbinden die Projekte des IfaS den Anspruch, die Steigerung der regionalen Wertschöpfung u. a. mit Aspekten der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz zu verbinden. So werden durch das IfaS Lösungsansätze im Einklang von Ökologie und Ökonomie entwickelt.

Folgende Herangehensweise wurde abgeleitet, welche auf Rumänien im Rahmen des Projekts übertragen wird:

- Analyse landestypischer/regionaler Förderbedingungen für z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienzmaßnahmen, Gesellschaftsgründungen, Investitionen etc.,
- Ermittlung der ortsspezifischen Potenziale (Energieeffizienz und erneuerbare Energien), Identifikation der besonderen Bedürfnisse der Dörfer und Regionen sowie Analyse wichtiger Umsetzungsakteure vor Ort,
- Einbeziehung aller politischer Ebenen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene zur Unterstützung der Umsetzung,
- Entwicklung von Maßnahmen mit folgenden wesentlichen Angaben
 - Höhe der Investition,
 - CO₂-Minderungspotenzial,
 - Amortisationszeit,
 - mögliche Partner und/oder Geschäftsmodelle,
 - Best-Practice-Beispiele und
 - Tipps zum weiteren Vorgehen.
- Konzeption einer maßnahmenspezifischen Umsetzungsstrategie unter Einbeziehung der ermittelten Parameter angepasst für spezifische Akteursgruppen,
- Unterstützung und Management der Umsetzungsakteure durch Workshops/Schulungen, Organisation und Teilnahme an Gesprächen mit Finanzinstituten und/oder Politik

Um dies zu erreichen, gliedert sich das Projekt in folgende Arbeitsschritte:

1. Akteursanalyse
2. Maßnahmenkatalog
3. Ausarbeitung der Potenziale
4. Akteursbeteiligung und Arbeitsgruppentreffen
 - a. Initiierung der Arbeitsgruppen
 - b. Analyse der örtlichen Strukturen
 - c. Potenzialanalyse
 - d. Erstellung zentraler Handlungsfelder
 - e. Erstellung Maßnahmenliste
 - f. Vorstellung der Zwischenergebnisse in jedem Ort
 - g. Workshop mit der Bevölkerung
 - h. Verfeinerung Maßnahmenliste
 - i. Vorstellung der finalen Ergebnisse in jedem Ort
5. Verstetigungsstrategie

Ergebnisse und Diskussion

Sowohl die Ist- als auch die Potenzialanalyse wurde für jedes der drei betrachteten Dörfer separat durchgeführt. Folgend ein Überblick der Ergebnisse der Ist-Analyse:

- Zwischen 61 % (Viscri) und 84 % (Cincșor und Marpod) der beheizten Gebäude im Dorf werden dezentral geheizt.
- Wesentliche Energieträger zur Wärmeversorgung sind Holz (zwischen 80 % in Marpod und 99 % in Cincșor) und Gas (19 %, nur in Marpod), die restliche Wärme wird aus Flüssiggas (≤ 2 %) und Solarthermie (≤ 1 %) bezogen.
- Der Endenergieverbrauch beträgt zwischen 2,9 GWh (Viscri) und 7,4 GWh (Marpod) pro Dorf und Jahr. Strom macht dabei einen Anteil von 14 – 17 % aus, Wärme liegt folglich bei 83 % (Viscri) und 86 % (Cincșor).
- Die Treibhausgasemissionen liegen zwischen 290 t CO₂e pro Jahr (Viscri) und 1.000 t CO₂e pro Jahr (Marpod).
- Der Tourismus ist ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der Region. Die Analyse hat gezeigt, dass der Zulauf während der touristischen Hochsaison besser genutzt werden kann, um z. B. Projekte zur Dorfentwicklung voranzutreiben oder das erhöhte Verkehrsaufkommen innerhalb der Dörfer zu begrenzen.
- Zum Verkehrssektor konnten keine verlässlichen Zahlen ermittelt werden, daher wurde auf die Integration des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen verzichtet.
- Die stoffliche Nutzung bestehender Materialströme lässt sich teilweise optimieren („Bioökonomie“). Beispielsweise bleiben große Mengen von Schafwolle ungenutzt.

Die Potenzialanalyse hat folgende Ergebnisse hervorgebracht:

- Werden alle beheizten Gebäude in den Dörfern bis 2050 saniert (nur geringinvestive Maßnahmen: Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschosdecke), lassen sich zwischen 663.000 kWh (Viscri) und 1.707.000 kWh (Marpod) Wärme einsparen.
- Durch die Installation von PV-Anlagen besteht ein theoretisches Potenzial von 4.614.000 kWh (Viscri) – 11.000.000 kWh (Marpod) regenerativ und dezentral erzeugtem Strom. Bilanziell lässt sich der Strombedarf des Dorfes folglich zu 919 % (Marpod) bis 1.271 % (Cincșor) decken. Die Dörfer wären, über ein volles Jahr gesehen, Energieexporteure.
- Zusätzlich ließen sich 40 % (Marpod) bis 51 % (Viscri) des derzeitigen Strombedarfs durch BHKW-Anlagen decken, die mit lokal erzeugtem Biogas gespeist werden können.
- Aus den Graslandschaften lassen sich aktuell keine weiteren energetischen Potenziale ableiten, es ist jedoch bedeutend für den Natur-Tourismus und bedarf unbedingten Schutz zum Erhalt der Biodiversität.
- Durch Agroforstsysteme entsteht ein theoretisches Potenzial zur Wärmeversorgung in Höhe von 930.000 kWh (Viscri) bis 2.245.000 kWh (Marpod), wodurch die Dörfer ihren Wärmebedarf zu 36 % (Marpod) bis 46 % (Cincșor) decken könnten.
- Der restliche Wärmebedarf kann durch Nutzung der überschüssigen PV-Strompotenziale, mithilfe von preisgünstigen Luft/Luft-Wärmepumpen, gedeckt werden.
- Werden alle Potenziale ausgeschöpft, haben die Dörfer eine negative THG-Emissionsbilanz, da sie PV-Strom in das nationale Netz einspeisen und somit fossilen Strom verdrängen.
- Die Sektoren Tourismus und Verkehr sind in dieser Analyse gekoppelt zu betrachten. Durch die Förderung von alternativen innerdörflichen bzw. regionalen Verkehrsangeboten (KombiBus) besteht die Chance zur Senkung des Verkehrsaufkommens in touristischen Hochzeiten. Gleichzeitig kann die frühzeitige Schaffung von Ladepunkten, also das Angebot einer Ladeinfrastruktur, die Region attraktiv für Touristen halten.
- Bioökonomische Potenziale bietet die u. a. die Nutzung der Schafwolle im Gebäudesektor. Hierbei kann geprüft werden, ob die regionale Sammlung und Aufwertung der Schafwolle zu zusätzlichen Einnahmequellen führen.

Eine bedeutende Stärke der betrachteten Dörfer, insbesondere im Vergleich zu deutschen Dörfern, ist die Suffizienz. Durch die bescheidenere Lebensweise sind Energieverbrauch und Treibhausgasausstoß deutlich niedriger anzusetzen. Allerdings muss mit einem steigenden Energieverbrauch in den kommenden Jahren gerechnet werden, insbesondere im Stromsektor. An dieser Stelle braucht es mehr Aufklärungsbedarf. Aus den geführten Gesprächen ging vor allem der Wunsch der Bevölkerung nach mehr Aufklärung im Bereich des Klimaschutzes und der erneuerbaren Energien hervor. An dieser Stelle wollte das Projekt anknüpfen.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Während des Projekts wurde eine Vielzahl von Gesprächen mit unterschiedlichsten Stakeholdern geführt. Vor allem bei den Vor-Ort-Terminen, bei denen die (Zwischen-) Ergebnisse in Workshops präsentiert, diskutiert und verbessert wurden. Gleichzeitig festigte sich im Laufe des Projekts das Netzwerk aus interessierten Dörfern, bspw. aus Gürteln (Gherdeal), Holzungen (Hosman), Eulenbach (Ilimbav) oder Birtäl (Biertan). Die Ergebnisse, Gespräche und Rückmeldungen während und nach den Workshops verleiteten das Projektteam zu der Erkenntnis, dass mehr technische Aufklärung in der Bevölkerung hilfreich wäre. Folglich wurden Factsheets erstellt, die die Partner vor Ort auf ihren Websites veröffentlichen oder ausdrucken und vor Ort aufhängen können, sodass die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach Zugang zu den Informationen finden. Die Factsheets decken die Themen Photovoltaik, dezentrale Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung, Gebäudesanierung und die dorfspezifischen Projektergebnisse ab.

Fazit

Das Ergebnis des Projekts ist ein umfassender Maßnahmenkatalog, in dem alle vorgeschlagenen Maßnahmen detailliert beschrieben werden. Ausgangslage hierfür war die Bestimmung der Ist-Situation sowie die Potenzialanalyse.

Der Großteil der Wohngebäude in den betrachteten Dörfern wird dezentral geheizt. Die Wärmeversorgung erfolgt oft ineffizient und hängt maßgeblich von der Ressource Holz ab. Da im Projekt der Fokus auf dem Thema „Resilienz“ liegt, muss hierbei der Ansatz der Diversifizierung der Energieversorgung verfolgt werden. Hohe PV-Potenziale können genutzt werden, um den Holzanteil bei der Wärmeversorgung, durch den Einsatz von Luft/Luft-Wärmepumpen, zu reduzieren (Sektorkopplung). Dörfer haben ausreichend Dachflächen zur Verfügung, um ihren aktuellen Strombedarf bilanziell gleich mehrfach zu decken. Werden die PV-Potenziale vollständig ausgeschöpft, können alle drei Dörfer bis zum Jahr 2050 bilanziell zu Energieexporteuren werden. Um den übrigen, auf Holz basierenden Teil der Wärmeversorgung resilienter zu gestalten, können lokale Biomassepotenziale, durch Etablierung von Agroforstsystemen, verfolgt werden. Diese dienen nicht nur der Energieversorgung, sondern leisten auch einen Beitrag zum Boden- und Klimaschutz, zur Klimaanpassung sowie zum Erhalt der Biodiversität. Zudem werden so neue Einkommensquellen für die landwirtschaftlichen Betriebe geschaffen. Auch ist es empfehlenswert, dass gemeinschaftliche Kleinbiogasanlagen errichtet werden. Dies erschließt weitere Wertschöpfungsketten und ermöglicht die Reduktion von Emissionen.

Während der Wille zum Wandel in den Dörfern erkennbar war, liegt nicht alles in den Händen eben jener Dörfer. Die Steigerung ihrer Resilienz beinhaltet z. B. auch Investitionen in die (Strom-) Netzinfrastruktur, denn der Strombedarf wird zukünftig steigen und dezentrale Stromerzeugung durch Photovoltaik wachsen.

Durch politischen Willen und engagierte Dorfbewohner lässt sich einiges erreichen. Dieser Endbericht weist einen Weg auf, durch den die Steigerung der dörflichen Resilienz erreicht werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	IX
Tabellenverzeichnis.....	XI
Abkürzungsverzeichnis.....	XII
Kurzfassung des Berichtes.....	1
1 Einführung/Motivation.....	2
1.1 Wachsender Druck auf Siebenbürgens Dörfer	2
1.2 Projekt zur Stärkung der Resilienz	4
1.3 Energiekrise als Projektmotor.....	5
2 Methodik/Vorgehensweise/Projekttablauf.....	7
2.1 Methodik.....	7
2.1.1 Allgemeines Vorgehen.....	7
2.1.2 Erhebung des Status Quo (Ist-Analyse).....	9
2.1.3 Erhebung der Gebäudeeffizienzpotenziale	11
2.1.4 Erhebung der Photovoltaikpotenziale	12
2.1.5 Erhebung der Biomassepotenziale	13
2.1.6 Erhebung der Bioökonomiepotenziale	15
2.1.7 Erhebung der Wärmeversorgung.....	18
2.2 Unterauftragnehmer	18
2.3 Vorarbeiten und Grundlagenarbeit	18
3 Vor-Ort-Begehungen und Workshops	19
3.1 Erster Workshop.....	19
3.2 Projektbesuch der DBU in Deutsch-Weißkirch	22
3.3 Vor-Ort-Begehung zur Datenerhebung.....	22
3.3.1 Gebäudebestand – Thermische Gebäudehülle und Anlagentechnik	23
3.3.2 Energieversorgung und Infrastruktur.....	24

3.3.3	Biomasse und Biodiversität.....	25
3.3.4	Abfall, Abwasser und Regenwassernutzung.....	26
3.3.5	Tourismus	27
3.4	Zweite Workshopreihe (Juni 2023).....	27
3.5	Dritte Workshopreihe.....	32
3.6	Finale Workshopreihe (Oktober 2023).....	32
4	Ergebnisse	34
4.1	Deutsch-Weißkirch (Viscri)	34
4.1.1	Energetische Ausgangssituation (Ist-Analyse).....	34
4.1.2	Gebäudeeffizienzpotenziale.....	40
4.1.3	Photovoltaikpotenziale	41
4.1.4	Biomassepotenziale	42
4.1.5	Wärmeversorgung	43
4.1.6	Soll-Bilanz 2050	44
4.2	Kleinschenk (Cincşor)	46
4.2.1	Energetische Ausgangssituation (Ist-Analyse).....	46
4.2.2	Gebäudeeffizienzpotenziale.....	50
4.2.3	Photovoltaikpotenziale	51
4.2.4	Biomassepotenziale	51
4.2.5	Wärmeversorgung	52
4.2.6	Soll-Bilanz 2050	53
4.3	Marpod	55
4.3.1	Energetische Ausgangssituation (Ist-Analyse).....	55
4.3.2	Gebäudeeffizienzpotenziale.....	59
4.3.3	Photovoltaikpotenziale	60
4.3.4	Biomassepotenziale	61

4.3.5	Wärmeversorgung	61
4.3.6	Soll-Bilanz 2050	61
5	Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen/Vorträge	64
6	Fazit/Ausblick	66
	Literaturverzeichnis	XIII
	Anhang	XIV

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Gemeinde Bunesti mit dem Dorf Deutsch-Weißkirch	3
Abbildung 1-2: Gemeinde und Dorf Marpod	3
Abbildung 1-3: Gemeinde Voila mit dem Dorf Kleinschenk	3
Abbildung 1-4: Komponenten eines resilienten Dorfes	5
Abbildung 2-1: Ganzheitliche Betrachtung als Basis eines Stoffstrommanagements .	7
Abbildung 2-2: Struktureller Aufbau des Projekts	9
Abbildung 2-3: 3D-Simulationen der drei ausgewählten Gebäude	11
Abbildung 2-4: PV-Aufdachanlagen.....	13
Abbildung 2-5: Vorteile von Agroforstsystemen im Überblick	14
Abbildung 2-6: Beispiel für ein Agroforstsystem mit Agrarholzstreifen	15
Abbildung 2-7: Ablaufdiagramm Biomassezentrum	17
Abbildung 3-1: Auszug aus dem Miro-Board nach dem Workshop.	20
Abbildung 3-2: Zusammengestellte Ausschnitte aus dem Miro-Board	21
Abbildung 3-3: Ausgewählte Aufnahmen der thermischen Gebäudehüllen	24
Abbildung 3-4: Auswahl der Anlagentechnik zur Wärmeversorgung	24
Abbildung 3-5: Begehung der Felder	26
Abbildung 3-6: Workshop in Deutsch-Weißkirch	28
Abbildung 3-7: Workshop in Kleinschenk	29
Abbildung 3-8: Workshop in Marpod	30
Abbildung 3-9: Workshops.....	33
Abbildung 3-10: Projektvorstellung	34
Abbildung 4-1: Gebäudebestand Deutsch-Weißkirch	35
Abbildung 4-2: Gebäudebestand Deutsch-Weißkirch	36
Abbildung 4-3: Beheizter Gebäudebestand Deutsch-Weißkirch	36
Abbildung 4-4: Energiequellen zur Wärmeversorgung Deutsch-Weißkirch	38
Abbildung 4-5: Wärmeverbrauchskarte Deutsch-Weißkirch	39
Abbildung 4-6: Energiebilanz Deutsch-Weißkirch.....	40
Abbildung 4-7: THG-Bilanz Deutsch-Weißkirch.....	40
Abbildung 4-8: PV-Potenziale Deutsch-Weißkirch.....	42
Abbildung 4-9: Prognose des Energiemixes Deutsch-Weißkirch.....	44
Abbildung 4-10: Prognose der Treibhausgasemissionen Deutsch-Weißkirch	45

Abbildung 4-11: Gebäudebestand Kleinschenk.....	46
Abbildung 4-12: Gebäudebestand Kleinschenk.....	47
Abbildung 4-13: Beheizter Gebäudebestand Kleinschenk.....	47
Abbildung 4-14: Energiequellen zur Wärmeversorgung Kleinschenk	48
Abbildung 4-15: Wärmeverbrauchskarte Kleinschenk	49
Abbildung 4-16: Energiebilanz Kleinschenk.....	50
Abbildung 4-17: THG-Bilanz Kleinschenk.....	50
Abbildung 4-18: PV-Potenziale Kleinschenk.....	51
Abbildung 4-19: Biomassepotenzial Kleinschenk	52
Abbildung 4-20: Prognose des Energiemixes Kleinschenk.....	53
Abbildung 4-21: Prognose der Treibhausgasemissionen Kleinschenk	54
Abbildung 4-22: Gebäudebestand Marpod	55
Abbildung 4-23: Gebäudebestand Marpod.....	56
Abbildung 4-24: Beheizter Gebäudebestand Marpod	56
Abbildung 4-25: Energiequelle zur Wärmeversorgung Marpod	57
Abbildung 4-26: Wärmeverbrauchskarte Marpod	58
Abbildung 4-27: Energiebilanz Marpod.....	59
Abbildung 4-28: THG-Bilanz Marpod.....	59
Abbildung 4-29: PV-Potenziale Marpod.....	60
Abbildung 4-30: Prognose des Energiemixes Marpod.....	62
Abbildung 4-31: Prognose der Treibhausgasemissionen Marpod	63
Abbildung 5-1: Übergabe des Maßnahmenkatalogs in Deutsch-Weißkirch.....	65

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1: Verwendete Emissionsfaktoren	10
Tabelle 3-1: Akteursgespräche	31
Tabelle 4-1: Einteilung der Heizsysteme nach zentraler oder dezentraler Heizung..	37
Tabelle 4-2: Wärmeverbräuche nach Gebäudetyp in Deutsch-Weißkirch	38
Tabelle 4-3: Einteilung der Heizsysteme nach zentraler oder dezentraler Heizung..	48
Tabelle 4-4: Wärmeverbräuche nach Gebäudetyp in Kleinschenk	48
Tabelle 4-5: Einteilung der Heizsysteme nach zentraler oder dezentraler Heizung..	57
Tabelle 4-6: Wärmeverbräuche nach Gebäudetyp in Kleinschenk	57

Abkürzungsverzeichnis

ANCPI	Nationale Agentur für Kataster und Grundbuchwesen Rumäniens
CfD	Contract for Difference
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
CO ₂ e	Kohlenstoffdioxid-Äquivalente
DBU	Deutsche Bundesstiftung Umwelt
GIS	Geoinformationssystem
ha	Hektar
IfaS	Institut für angewandtes Stoffstrommanagement
INUNDATII	Nationale Verwaltung der rumänischen Gewässer
kg	Kilogramm
kWh	Kilowattstunde
kW _p	Kilowatt-Peak
NSI	Nationales Institut für Statistik Rumäniens
PPA	Power Purchase Agreements
PV	Photovoltaik
SDG	UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals)
SSM	Stoffstrommanagement
ST	Solarthermie
t	Tonne
THG	Treibhausgas
t _M	Tonnen Trockenmasse

Hinweis: Die weibliche Form ist in dieser Veröffentlichung der männlichen Form gleichgestellt. Lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde auf die durchgängige Nennung beider Formen verzichtet.

Kurzfassung des Berichtes

Das Projekt „Interaktives Coaching zur Entwicklung von drei resilienten Dörfern in Rumänien auf Basis von erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Biomassepotenzialen in einer biodiversen Kulturlandschaft in Siebenbürgen (INTERCORUM)“ zielt darauf ab, durch einen Coaching-Prozess die Transformation der drei siebenbürgischen Dörfer Deutsch-Weißkirch, Kleinschenk und Marpod zu resilienten Dörfern zu beginnen und die Grundprinzipien im dörflichen Handeln nachhaltig zu verankern. Das Projekt wurde im Februar 2021 bewilligt, mit dem Bescheid vom 22.12.2022 bis zum 30.09.2023 erstmals und mit dem Bescheid vom 03.08.2023 ein zweites Mal bis zum 31.06.2024 verlängert. Die erste Projektverlängerung wurde, aufgrund der Pandemie sowie den daraus resultierenden Folgen beantragt. Hierdurch war im Wesentlichen die Kommunikation im Projektteam sowie zu externen Akteuren auch im Anschluss des Lockdowns beeinträchtigt. Diese Entwicklung führte Ende 2022 zu einer neuen Kommunikationsstrategie, die mit weiteren personellen Ressourcen untermauert wurde, um die Projektkommunikation sowie den Coaching-Prozess 2023 zu forcieren. Die zweite Projektverlängerung resultierte aus der Durchführung des Evaluierungsworkshops der DBU im Mai 2024.

Während die erste Projektphase maßgeblich von Recherchearbeit und Datenerhebung (Literatur und Vor-Ort-Begehung) geprägt war, folgte ein erster Workshop als Webmeeting, bei dem die zentralen Handlungsfelder besprochen und das weitere Vorgehen im Projekt abgestimmt wurde. Anschließend startete die Ist-Analyse, die Maßnahmenentwicklung sowie die erste Vor-Ort-Workshopreihe. Darauffolgend lag der Fokus auf dem Abschluss der Potenzialanalyse sowie des Maßnahmenkataloges. Während all dieser Phasen wurde das Akteursnetzwerk aufgebaut und verstetigt, das zur finalen Workshopreihe im Oktober 2023 eingeladen war.

Das Ergebnis des Projektes sind drei dorfspezifische Maßnahmenkataloge sowie allgemeine Factsheets zur Vermittlung von Hintergrundwissen zu fachspezifischen Themen.

1 Einführung/Motivation

Siebenbürgens Dörfer sehen sich zukünftig großen Herausforderungen gegenüber. Während bereits globale Krisen, wie die Klima- oder die Energiekrise, starke Auswirkungen auf die Region haben, müssen die siebenbürgischen Dörfer zahlreiche weitere Hürden meistern.

1.1 Wachsender Druck auf Siebenbürgens Dörfer

Dem in diesem Bericht beschriebenen Projekt vorausgegangen, war die Bearbeitung eines LIFE-Antrags, der auf den Schutz der sehr biodiversen Wiesen und Weiden in Siebenbürgen abzielte. Bei einer Reise in das betreffende Gebiet im Jahr 2019 stellten die Mitarbeiter des IfaS jedoch auch einen erheblichen Handlungsbedarf in den Dörfern fest. So zeigte sich, dass die Dörfer zum einen den jüngeren Generationen keine oder nur unzureichende Entwicklungschancen bieten, wodurch viele Dörfer stark unter dem demografischen Wandel leiden. Zum anderen ist eine wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten, die den Erhalt der natürlichen Naturlandschaften zunehmend gefährdet. Somit stehen viele Dörfer an einem Scheideweg. Die wirtschaftliche Entwicklung ist einerseits durch eine Zunahme der industriellen Landwirtschaft und andererseits durch eine Zunahme von Tourismus in der Region geprägt. So führt die Ausbreitung der industriellen Landwirtschaft, häufig finanziert durch internationale Investoren, zu einer Zusammenlegung von Flächen zu großen Weiden und Maisanbauflächen. Dadurch, dass sich die Bewirtschaftung von kleinen Schlägen immer weniger rentiert, verkaufen viele Flächenbesitzer diese und berauben sich damit selbst ihrer Einkommensgrundlage. In den großen Agrarunternehmen werden deutlich weniger Arbeitskräfte gebraucht als zuvor, sodass ein Überangebot an Arbeitern entsteht. Dies verstärkt den Trend, dass Dorfbewohner als Saisonarbeiter in Deutschland, Österreich und Italien arbeiten. Auf der anderen Seite hat sich ein Tourismus etabliert, welcher an einem mittelalterlichen Bild von Siebenbürgen interessiert ist. Beide Seiten bieten Chancen und Risiken für die Region. Es gibt zwar bereits viele Initiativen, welche den Dörfern und ihren Bewohnern durch den Tourismus neue Einkommensquellen schaffen wollen. Jedoch kann der Tourismus dies nur teilweise auffangen, denn er beschränkt sich auf wenige, touristisch

Abbildung 1-1: Gemeinde Bunesti mit dem Dorf Deutsch-Weißkirch

Abbildung 1-2: Gemeinde und Dorf Marpod

Abbildung 1-3: Gemeinde Voila mit dem Dorf Kleinschenk

besonders attraktive Dörfer, die folglich in der Hochsaison oft überlaufen sind. Aufgrund dessen reduziert sich das Thema Dorferneuerung in der Regel lediglich auf die Wiederherstellung des historischen Zustands. Themen wie Energieeffizienz und Erneuerbare Energien wurden zumeist außer Acht gelassen.

Stellvertretend für die Dörfer Siebenbürgens stehen die drei im Projekt ausgewählten Dörfer Deutsch-Weißkirch (Viscri), Kleinschenk (Cincșor) und Marpod, die im sogenannten „Siebenbürgischen Becken“ liegen. Diese Region zeichnet sich besonders durch große Wald- und Wiesenflächen aus, die nur in den Tälern durch Felder abgelöst werden. Durch die landschaftliche Besonderheit und die nachhaltige Nutzung der Kulturlandschaft, hat sich hier eine hoch biodiverse Flora und Fauna gebildet. Diese sind jedoch zunehmend durch eine Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft bedroht.

Deutsch-Weißkirch ist mit 424 Einwohnern (Institutul Național de Statistică, 2022) der kleinste der drei Orte. Eingebettet zwischen Waldflächen und großen Wiesen liegt das Dorf fernab einer größeren Stadt. Der Kirchenburg aus dem 12. Jahrhundert, welche gemeinsam mit dem Ort Ende des 20. Jahrhunderts als Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde, verdankt der Ort seine Bekanntheit. Um die notwendige Modernisierung und den Erhalt des UNESCO-Weltkulturerbe-Status' zu vereinen, soll das Projekt für Deutsch-Weißkirch u. a. eine angepasste PV-Stromproduktion angestoßen werden. Kleinschenk ist mit 663 Einwohnern (Institutul Național de Statistică, 2022) nur unwesentlich größer als Deutsch-Weißkirch. Die Kirchenburg konnte durch den Verein „Asociația Contrafort“ vor dem Verfall geschützt werden, sodass sie auch heute noch viele Gäste ins Dorf lockt. In Kleinschenk gibt es weiterhin viele kleinbäuerliche Strukturen, die es zu erhalten und zu stärken gilt. Während Kleinschenk und Deutsch-Weißkirch den Erhalt der Kirche bereits gesichert haben und dank zunehmender Gästezahlen auch zukünftig bewahren können, ist in Marpod die Kirche weiterhin vom Verfall bedroht. Mit 760 Einwohnern (Institutul Național de Statistică, 2022) ist Marpod zudem die größte der drei Ortschaften. Eine intensive Beweidung des umliegenden Graslandes durch einen großen Rinderzuchtbetrieb prägt die Landschaft. Der landwirtschaftliche Großbetrieb „Karpaten Meat“ steht einerseits in der Kritik für ein weitreichendes „Landgrabbing“, andererseits ist der Betrieb am Standort Marpod auch ein wichtiger Arbeitgeber.

1.2 Projekt zur Stärkung der Resilienz

Um den ländlichen Raum rund um die Dörfer Deutsch-Weißkirch, Kleinschenk und Marpod attraktiver und zukunftssicher zu gestalten, soll mit den Gemeinden ein Coaching zur Entwicklung resilienter Dörfer durchgeführt werden. Die drei Orte dienen dann als Vorbild für zahlreiche weitere Dörfer und Gemeinden im siebenbürgischen Becken und auch ganz Rumänien. Sie sind durch die bereits erfolgten Aktivitäten ideale Beispiele für die nachhaltige ländliche Dorfentwicklung Rumäniens und bieten dank sehr engagierten Einwohnern und den möglichen Unterauftragnehmern eine ideale Ausgangslage für ein interaktives Coaching mit zentralen Akteuren und den Bewohnern des Dorfes. Vor diesem Hintergrund hat sich das IfaS dazu entschlossen, ein Antrag auf Projektförderung für das Projekt

„Interaktives Coaching zur Entwicklung von drei resilienten Dörfern in Rumänien auf Basis von erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Biomassepotenzialen in einer biodiversen Kulturlandschaft in Siebenbürgen (INTERCORUM)“ bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zu stellen. Ziel des Projekts ist es, durch einen interaktiven Coaching-Prozess die Transformation der Dörfer zu resilienten Dörfern zu beginnen und die Grundprinzipien im dörflichen Handeln nachhaltig zu verankern. Hierzu werden gemeinsam mit zentralen Akteuren über einen Zeitraum von zwei Jahren Maßnahmen entwickelt, welche durch die Nutzung der regionalen erneuerbaren Energiepotenziale diesen Prozess unterstützen. In dem Projekt sollen Unteraufträge an lokale Organisationen vergeben werden, da diese sich bereits in der Region etabliert haben und über ein für das Projekt wichtiges Netzwerk verfügen. Die Erfahrungen der Unterauftragnehmer vereinfacht und beschleunigt die Durchführung des Projekts, und trägt somit zur Sicherung der Projektziele bei.

Quelle: IfaS

Abbildung 1-4: Komponenten eines resilienten Dorfes

1.3 Energiekrise als Projektmotor

Die (energie-) politischen Entwicklungen seit Projektstart verdeutlichen die Wichtigkeit des Projekts. Im Februar 2022 startet Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine. Damit verbunden sind weitreichende Folgen auch außerhalb des

attackierten Landes. Europas Abhängigkeit von russischen Rohstoffen wird auf einen Schlag verdeutlicht. Die drohende Gasmangellage sowie die rapide steigenden Preise im Zuge der Energiekrise haben den Fokus auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und eine generelle Diversifizierung der Energieversorgung gelegt, so auch in Rumänien. Das ohnehin im Projekt verfolgte Ziel des Aufbaus einer regenerativen und diversifizierten Energieversorgung, galt es folglich nach Projektstart nochmal intensiver zu verfolgen. Reduzierte Abhängigkeiten gehen immer einher mit einer Erhöhung der regionalen Wertschöpfung. In Siebenbürgen kann dies nur erreicht werden, wenn die Biodiversität und die Dorfentwicklung mitgedacht werden. All das sind jene Ziele, die in diesem Projekt verfolgt werden.

2 Methodik/Vorgehensweise/Projekttablauf

Das folgende Kapitel soll die wesentlichen Methoden, Arbeitsabläufe und Resultate innerhalb des Projekts darlegen. Dabei wird zunächst die Methodik im Projekt erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse, gegliedert nach dem jeweiligen Dorf, präsentiert.

2.1 Methodik

2.1.1 Allgemeines Vorgehen

Das IfaS nutzt den Ansatz des Stoffstrommanagements (SSM), um eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren und zu optimieren. Durch innovative Managementansätze können Stoff- und Energieströme optimiert und so ein intelligenter und ressourceneffizienter Umgang etabliert werden. Die Arbeitsschwerpunkte bilden die Analyse der Ist-Situation, der Aufbau von Akteursnetzwerken zur Lösungsfindung, die innovative Kombination neuer und bewährter Technologien sowie die Entwicklung innovativer Finanzierungsinstrumente (Heck & Bemann, 2002, S. 16).

Wie in nachfolgender Abbildung 2-1 schematisch dargestellt, werden in diesem System verschiedene Akteure und Sektoren sowie deren anhaftende Stoffströme im Projektverlauf identifiziert und darauf basierend potenzielle Synergieeffekte herausgearbeitet. Teilsysteme werden nicht getrennt voneinander, sondern möglichst in Wechselwirkung und aufeinander analysiert und Optimierungspotenziale herausgearbeitet.

Abbildung 2-1: Ganzheitliche Betrachtung als Basis eines Stoffstrommanagements

Das Projekt umfasst alle wesentlichen Schritte von der Analyse und Bewertung bis hin zur strategischen und operativen Maßnahmenplanung. Die empfohlenen Maßnahmen dienen – unter Berücksichtigung von Biodiversitätsaspekten – der Optimierung regionaler Stoffströme. Ferner sollen diese zur Stärkung der Wirtschaft und folglich zur Steigerung der Wertschöpfung vor Ort beitragen.

Zur Analyse und Optimierung der vorhandenen Stoffströme werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt und sind in Abbildung 2-2 dargelegt:

- Eine Analyse der vorhandenen Ausgangssituation (Ist-Zustand), besonders eine Akteursanalyse zur Identifikation relevanter Schlüsselpersonen bzw. -einrichtungen. Es erfolgt zudem eine Analyse der Strom- und Wärmeverbräuche mit Betrachtung der damit einhergehenden Treibhausgasemissionen. Dies wird in unterschiedlichen Detailstufen ergänzt durch eine Analyse der Landnutzung (inkl. Forstwirtschaft), der Abfall und Abwassersituation und einer Erfassung der dörflichen Strukturen. Als Ergebnisse dieses Arbeitsschritts soll ein klares Bild über die Ausgangssituation herrschen sowie über die Energie und CO₂-Bilanz der Dörfer.
- Der Ist-Erfassung folgt eine Potenzialanalyse mit einer qualitativen und quantitativen Bewertung signifikanter lokaler Potenziale, u. a. in den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.
- Die Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen und individueller Projektansätze des SSM zur Mobilisierung und Nutzung der regionalen Potenziale in Form eines Maßnahmenkataloges bildet den finalen Schritt des Projekts.

Der Maßnahmenkatalog bildet das zentrale Planungsinstrument des regionalen SSM. Entsprechend der Komplexität der Aufgaben- und Zielstellung ist die Erstellung und Umsetzung des Konzeptes kein einmaliger Vorgang, sondern bedarf eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und somit eines effizienten Managements.

Abbildung 2-2: Struktureller Aufbau des Projekts

2.1.2 Erhebung des Status Quo (Ist-Analyse)

Die Grundlage der Erhebung der energetischen Potenziale ist die Analyse der Ist-Situation eines jeden betrachteten Dorfes. Ziel ist es, einen Gesamtenergieverbrauch des jeweiligen Dorfes zu bestimmen, aufgeteilt nach Strom- und Wärmeverbrauch. Darauf aufbauend lassen sich weiterhin die Treibhausgasemissionen ermitteln. Folgende Schritte der Erhebung des Status Quo wurden in der Analyse fokussiert:

Schritt 1: Erhebung des (beheizten) Gebäudebestandes

Um den Energieverbrauch des Dorfes zu bestimmen, wurde zunächst der Gebäudebestand erhoben. Dafür wurden die Gebäude des jeweiligen Dorfes mithilfe von Geoinformationssystemen (GIS) kartiert und der jeweiligen Nutzungsform zugewiesen (Haushalte, Ferienhäuser, Scheunen, Kirchen, Leerstand etc.). Zur besseren Unterscheidung der Verbräuche der Wohngebäude, wurden diese in drei Unterkategorien klassifiziert: Große Wohngebäude mit Zentralheizung, mittelgroße bis große Gebäude mit dezentralem Heizsystem und kleine Gebäude mit dezentralem Heizsystem. Die Erhebung des Gebäudebestandes erfolgte in Abstimmung mit den Verantwortlichen vor Ort.

Schritt 2: Ermittlung des Wärmeverbrauchs

Je nach Nutzungsform wurden den beheizten Gebäudetypen unterschiedliche Verbrauchswerte zugeordnet. Diese Verbrauchswerte basieren auf einer eigenen Datenerhebung (Vor-Ort-Begehung mit Datenabfrage), welche mit statistischen Daten abgeglichen und wenn notwendig ergänzt wurden. Anhand der Gebäudekarte sowie der erhobenen Verbrauchswerte, konnte eine Wärmeverbrauchskarte („Heatmap“) erstellt und der Gesamtwärmeverbrauch bestimmt werden.

Schritt 3: Ermittlung des Stromverbrauchs

Für die Ermittlung des Stromverbrauchs wurden eigens erhobene Verbrauchsdaten herangezogen. Auch hierbei erfolgte die Einteilung je nach Gebäudetyp.

Schritt 4: Ermittlung der Treibhausgasemissionen

Basierend auf den Wärme- und Stromverbrauchswerten konnte die THG-Bilanz erstellt werden. Zusätzlich zum Gesamtwärmeverbrauch mussten jedoch auch die Energiequellen bestimmt werden. Diese unterscheiden sich je nach Dorf, da nicht alle Dörfer über einen Anschluss ans Erdgasnetz verfügen. Folgende Tabelle zeigt die angesetzten Emissionsfaktoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 3).

Tabelle 2-1: Verwendete Emissionsfaktoren zur Bestimmung der Treibhausgasbilanzen der drei Dörfer

Energiequelle	Emissionsfaktor in kg CO ₂ e/kWh	Datengrundlage
Strom (1 – 24 kV)	0,40408	Eco invent 3.9.1 (2022)
Strom (< 1 kV)	0,42934	Eco invent 3.9.1 (2022)
Erdgas	0,28450	GEMIS
Flüssiggas	0,33818	GEMI
Holz	0,03006	GEMIS
PV	0,07735	Eco invent 3.9.1 (2022)
Solarthermie	0,03660	GEMIS
Biogas	0,22779	Eco invent 3.9.1 (2022)

Hinweis: Aufgrund der fehlenden Datenlage können keine Emissionen im Bereich der Mobilität ermittelt werden.

2.1.3 Erhebung der Gebäudeeffizienzpotenziale

Eine Möglichkeit der energetischen Bewertung von Bestandgebäuden sowie das Aufzeigen und Wirken möglicher Sanierungsmaßnahmen bietet die Software „Solarcomputer“. Diese Software ermöglicht das Eingeben des jeweiligen Gebäudes über ein 3D-Modell und die Erhebung des energetischen Status Quo. Daraus kann das Programm die Einsparungen potenzieller Maßnahmen errechnen. Um die erhobenen Daten zu evaluieren und die prozentualen Einsparpotenziale im Gebäudesektor zu bestimmen, wurden drei unterschiedliche, charakteristische Gebäude simuliert. Auf diese Art und Weise lässt sich ein breites Spektrum an Gebäuden clustern und Energieeffizienzpotenziale auf Dorfebene bestimmen. Zudem dient die Simulation der Gebäude der Einschätzung der erhobenen Verbrauchskennzahlen und als Kommunikationselement in der Abstimmung mit den Akteuren vor Ort. Bei der Erhebung der Gebäudeeffizienzpotenziale werden zwei Szenarien untersucht, wobei das zweite Szenario als Grundlage der Gebäudeeffizienzpotenziale für die Soll-Bilanz des jeweiligen Dorfes fungiert:

1. Berechnung der Einsparungen bis zum Jahr 2050 unter der Annahme einer festen Sanierungsquote von 1 % der Gebäude pro Jahr
2. Berechnung der Einsparungen bis zum Jahr 2050 unter der Annahme, dass bis 2050 100 % des Gebäudebestandes saniert sein sollen

Abbildung 2-3: 3D-Simulationen der drei ausgewählten Gebäude (erstellt mit Solarcomputer)

2.1.4 Erhebung der Photovoltaikpotenziale

Bei der Erhebung der Photovoltaikpotenziale wurde ein wesentlicher Fokus auf die Nutzung vorhandener Dachflächen gelegt, um etwaige Auswirkungen auf die Landschaft rund um die Dörfer abzumildern. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die historische Bedeutung der Gebäude in den Dörfern gelegt, insbesondere hat Deutsch-Weißkirch durch den UNESCO-Weltkulturerbe einen Sonderstatus. Grundsätzlich wurden folgende Ansätze verfolgt:

1. Große PV-Aufdachanlagen als zentrale Dorflösung
2. PV-Aufdachanlagen auf Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden

Die Ermittlung der PV-Potenziale erfolgt mit Hilfe zweier Softwareprogramme. Die Kartierung der Dächer mithilfe von Geoinformationssystemen (QGIS) lieferte Informationen über die Größe und Ausrichtung der verfügbaren Dachflächen. „PV*SOL“, ein Simulationsprogramm mit 3D-Visualisierung für die Berechnung von PV-Anlagen, lieferte Informationen über die Stromerträge in Abhängigkeit von der jeweiligen Dachausrichtung und den lokalen Klimadaten. Die hiermit gewonnenen Daten erlaubten die Bestimmung der Gesamt-PV-Potenziale eines jeweiligen Dorfes. Die Ergebnisse dienen als Grundlage zur Erstellung der Sollbilanz des jeweiligen Dorfes.

Aufgrund des allgemein historisch erhaltenswerten Gebäudebestandes und des UNESCO-Weltkulturerbe wurden PV-Dachziegel als Option in Betracht gezogen. Diese bieten eine optisch unauffällige Integration in das Gesamtbild, allerdings sind die Stromerträge bei diesem Anlagentyp um 30 % geringer als bei herkömmlichen Modulen. Zudem ist die Nutzung noch recht unerprobt und die Verfügbarkeit am Markt noch begrenzt.

Abbildung 2-4: PV-Aufdachanlagen (links) und PV-Dachziegel (rechts, Bildquelle: SolteQ) als zwei mögliche Optionen zum Ausbau der Photovoltaik in rumänischen Dörfern

2.1.5 Erhebung der Biomassepotenziale

Bei der Erhebung von Biomassepotenzialen wurden zwei Ansätze verfolgt:

1. Agroforstsysteme zur lokalen Brennstoffproduktion
2. Stoffliche Nutzung der verfügbaren Biomassen

Bei Agroforstsystemen handelt es sich um die gezielte Kombination von Gehölzen mit landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Kulturen und/oder mit der Haltung von Nutztieren auf einer Fläche. Dabei geht es um eine gezielte Nutzung von Synergien zwischen Agrar- und Forst-Komponenten zur Steigerung der Flächenproduktivität. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit liegt ein Agroforstsystem ertragsbasiert (€/ha) oft knapp hinter einer klassischen Nutzungsform. Aus volkswirtschaftlicher Sicht jedoch bietet es erhebliche Vorteile, denn es vereint diverse gesellschaftliche Ziele:

- Klimaschutz (u. a. Kohlenstoffspeicherung durch vermehrten Humusaufbau),
- Klimaanpassung (Wasserrückhalt in der Landschaft bei Starkregen, aber auch in Dürrezeiten)
- und damit auch einem Beitrag zum präventiven Hochwasserschutz (Gefahrenabwehr, kommunale Daseinsvorsorge) in der Fläche,
- Bodenschutz (Erosionsminderung, Intensivierung des Bodenlebens) und
- Erhalt der Biodiversität (Habitatfunktion, Randlinienreichtum und Biotopverbund)

Abbildung 2-5: Vorteile von Agroforstsystemen im Überblick

Bei der Bewertung der (energetischen) Biomassepotenziale von Agroforstsystemen wird den gesellschaftlichen Zielen besondere Bedeutung beigemessen. Aus diesem Grund werden verschiedene Quellen wie ANCPi, Hochwassergefahren- und -risikokarten von INUNDATII (Nationale Verwaltung der rumänischen Gewässer), OpenStreetMap, das NSI (Nationales Institut für Statistik) sowie das lokale Wissen der Partner für die Bewertung herangezogen. Die erhaltenen Informationen werden in QGIS aufbereitet, um potenziell geeignete Flächen für Agroforstsysteme zu identifizieren.

Für das Agroforstsystem hat sich der Agrarholzstreifen als Erosionsschutz auf den Ackerflächen und als Wasserschutz der Flüsse bewährt. Bei diesem System werden 5 – 10 ha Ackerland für 1 ha Agrarholzstreifen benötigt.

Bei der Gewässerrenaturierung werden 30 m an beiden Ufern zur Renaturierung angesetzt, wovon wiederum 30 % als Biotop und 70 % als Agroforstsystem genutzt werden. Abhängig von der Baumart, Boden und Wasserversorgung Holzerträge von ca. 8 – 14 t_{TM}/ha pro Agrarholzfläche möglich.

Abbildung 2-6: Beispiel für ein Agroförstsystem mit Agrarholzstreifen (Quelle: F. Wagener)

Der Schwerpunkt der stofflichen Nutzung vorhandener Biomasse liegt auf der energetischen Verwertung von organischen Abfällen aus der Tierhaltung. In den Dörfern und der Region gibt es aktuell noch viele kleine Bauernhöfe, die Gülle und Mist auf Freiflächen lagern. Aktuell wird dieses Material zur Düngung der landwirtschaftlichen Felder verwendet. Ziel ist es, das Material zukünftig auch energetisch nutzbar zu machen. In einer dörfliche Biogasanlage (Trockenfermentation) mit Blockheizkraftwerk (BHKW) soll der von den örtlichen Landwirten gesammelte Dung zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden, um den Energiebedarf des Dorfes zu decken.

Um die energetischen Potenziale von Reststoffen tierischen Ursprungs zu bestimmen, wurde die Anzahl und Art der in den Dorfbetrieben gehaltenen Tiere ermittelt. Dazu wurden die Ortskenntnisse der Partner, die Daten des Veterinärdienstes sowie die Informationen aus den Gesprächen mit den Landwirten bei den Vor-Ort-Besuchen genutzt. Basierend auf den Erkenntnissen erfolgte eine grobe Auslegung einer möglichen Biogasanlage. Dabei wurden die zu erwartenden Wärme- und Stromerträge kalkuliert. Die Ergebnisse werden in den Sollbilanzen des jeweiligen Dorfes dargestellt.

2.1.6 Erhebung der Bioökonomiepotenziale

Bei den bioökonomischen Potenzialen können ungenutzte Abfälle aus Schafwolle, Gärreste aus der Biogasanlage und andere verfügbare Naturstoffe wie Schilf oder Hanf für die Verwertung und Entwicklung neuer Produkte genutzt werden.

Die Schafwolle ist ein Rohstoff, der in der Region bisher nicht genutzt wurde. Aufgrund des niedrigen Einkaufspreises bleibt dieses Material auf den Feldern liegen und wird dort oft verbrannt.

Aus der Schafwolle, welche sich nicht für hochwertige Produkte (Kleidung, Teppiche, etc.) eignet können die folgenden Produkte hergestellt werden:

1. Organische Düngemittelpellets,
2. Natürlicher Dämmstoff.

Zur Verwertung der Schafwolle zu Düngemittelpellets, kann die Schafwolle mit den festen Gärresten aus der Biogasanlage gemischt werden, um so einen hochwertigen Dünger herzustellen. Zu Verwertung dieser Materialien bietet sich die Errichtung eines Biomassezentrum mit einer Biogasanlage und einer Schafwollverarbeitungsanlage für organischen Langzeitdünger an. Der schematische Aufbau eines solchen Biomassezentrums sowie die Ergebnisse der Potenzialerhebung sind dem Maßnahmenkatalog zu entnehmen.

Aus Schafwolle, Schilf und Hanf kann ferner ein natürlicher Dämmstoff hergestellt werden. Dieser Dämmstoff eignet sich besonders für die Dämmung der obersten Geschossdecke und der Kellerdecke. Entsprechende Maßnahmen sind ebenfalls dem Maßnahmenkatalog zu entnehmen.

Geringere Umweltbelastung

Höhere Wertschöpfung aus Abfall und höhere Einkommensgenerierung

Abbildung 2-7: Ablaufdiagramm Biomassezentrum

2.1.7 Erhebung der Wärmeversorgung

Aus den Erkenntnissen der Potenzialermittlung galt es, im Gesamtkontext des jeweiligen Dorfes eine Strategie zur zukünftigen Wärmeversorgung zu entwickeln. Hierbei ist nicht nur die Erreichung von Klimaneutralität ein Aspekt, sondern auch die Steigerung der Resilienz in der Wärmeversorgung. Diese wird dann erreicht, wenn eine Diversifizierung der Energieträger zustande kommt. Die Ergebnisse sind den Kapiteln 4.1.5, 4.2.5 sowie 4.3.5 zu entnehmen.

2.2 Unterauftragnehmer

Da das Projekt auf Unterstützung durch Ortsansässige angewiesen ist, wurde zunächst der Unterstützungsbedarf definiert. Daraufhin wurden Vorgespräche mit interessierten und potenziell geeigneten Partnern geführt. Die möglichen Unterauftragnehmer wurden dann zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Aufträge konnten an die folgenden lokalen Akteure vergeben werden:

- Fundatia ADEPT – Schwerpunkt im Projekt: Biomasse und Biodiversität
- S.C. SVB CONSULTING S.R.L. – Schwerpunkt im Projekt: Dorf Marpod
- Stiftung „Mihai Eminescu Trust“ – Schwerpunkt im Projekt: Dorf Deutsch-Weißkirch

Mit Carmen Schuster (Cincșor Transilvania Case de oaspeți) stand dem Projektteam zusätzlich eine Ansprechpartnerin für das Dorf Kleinschenk zur Verfügung.

Zu den Aufgaben der Unterauftragnehmer gehörte u. a. die Unterstützung bei der Stakeholder-Analyse, die Teilnahme an den Arbeitsgruppensitzungen, beim Vor-Ort-Besuch und der Datenerhebung, bei der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, Priorisierung der Maßnahmen und Dokumentation sowie die Teilnahme an den Veranstaltungen.

2.3 Vorarbeiten und Grundlagenerarbeitung

Zu Beginn des Projekts lag der wesentliche Fokus auf Recherche und die Erhebung verfügbarer Daten. Das für das Projekt erforderliche, aufzubauende Wissen erstreckte sich über die folgenden Themen:

- Verständnis der Verwaltungsstrukturen auf landesweiten und unteren Ebenen
- Wirtschaftliche Situation
- Analyse der Landwirtschaft
- Analyse der Forstwirtschaft mit Fokus auf die Nachhaltigkeit der Abholzung
- Energiemarktanalyse
- Energieversorgung in den Haushalten der jeweiligen Gemeinden
- Organisation der Abfallwirtschaft
- Ausbau und realistische Potenziale der erneuerbaren Energieträger
- Verfügbarkeit von Daten aus Geoinformationssystemen (GIS-Daten) als Grundlage der Potenzialanalyse
- Analyse der vergangenen und aktuell verfügbaren Förderprogramme
- Allgemeine Informationen zu den im Projekt betrachteten Dörfern

Um sich einen hinreichenden Überblick darüber zu verschaffen, wurden zunächst öffentlich verfügbare Daten der Europäischen Union, der rumänischen Ministerien und Ämter sowie bereits durchgeführter Studien ausgewertet. Ein Teil dieser Online- bzw. Literaturrecherche war bspw. die Fördermittelrecherche. Die zu Beginn des Projekts geltenden Regularien zur Förderung von bspw. PV-Anlagen wurden im Laufe des Projektes geändert, wodurch anfängliche PV-Analysen, basierend auf GIS-Daten und PV*SOL-Simulationen, zwischenzeitlich aktualisiert werden mussten.

3 Vor-Ort-Begehungen und Workshops

Während der Projektlaufzeit gab es einen regelmäßigen Kontakt mit den Projektpartnern über Telefonate und Webmeetings. Im Folgenden werden die wichtigsten Gespräche und Veranstaltungen dargestellt.

3.1 Erster Workshop

Basierend auf den Vorarbeiten sowie auf den Vorgesprächen wurde im April 2022 ein erster Workshop als digitales Meeting durchgeführt. Ziel des Workshops war dabei ein erster Austausch in großer Runde über den Status Quo der drei Dörfer und der Region. Neben den Projektpartnern waren Interessierte aus dem Dorf Gürteln (Gherdeal) anwesend, welche das Projekt interessiert begleiten. Mithilfe der Online-

Software Miro konnten alle Teilnehmenden eigene Beiträge, Fragen, Wünsche und Anregungen niederschreiben. Der Austausch erwies sich als sehr zielführend. Dem Projektteam wurde aufgezeigt, auf welchen Themengebieten ein besonderer Fokus für die Akteure vor Ort liegt. Im Wesentlichen wurden die folgenden Projektschwerpunkte hervorgehoben: Regenerative und lokale Wärmeversorgung, Nachhaltige Finanzierungsmechanismen, Ökologischer Tourismus und Energieeffizienz.

Which thematic fields are relevant for my resilient village?
What thematic fields should we focus on?

Instructions

1. List thematic fields and themes you think we should focus on.
2. Vote on the top five thematic fields for the region.
3. Vote for the top three thematic fields for the village

15 min individually
15 min voting

Heat from renewable energies

PV

Biomass

Mobility

Capacity building

Biodiversity Monitoring

Financing sust. energy projects

Energetic renovation (insulation)

Ground mounted PV

Waste water management

Carsharing

Eco tourism

Electricity generation

Entrepreneurship and start-up tools for alternative energy rural businesses

Energy efficiency

Agri PV

Waste management

Biodiversity

Campaigns

Integrating food waste in gastronomy projects

Education for funding applications

IfaS Institute for Applied Material Flow Management
www.ifas.de

gefördert durch
DBU
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
www.dbu.de

Abbildung 3-1: Auszug aus dem Miro-Board nach dem Workshop. Gefragt wurde nach den Vorstellungen der Projektpartner, wie sie ihr Dorf als ein resilientes Dorf betrachten würden und welche Themen sie für besonders wichtig halten. Form und Farbe der Antwort-Symbole stehen für je ein Dorf und die Region sowie für die jeweilige teilnehmende Person.

Gemeinsam wurde herausgearbeitet, welche Aspekte der Region und der Dörfer besonders erhaltenswert und welche verbesserungswürdig sind. Der Input der Partner war sehr rege. Aus der Diskussion ergab sich das folgende Meinungsbild, hierbei wurden die Antworten zum besseren Verständnis fünf Kernthemen zugeordnet (siehe Abbildung 3-2).

Gebäude und Infrastruktur

Energieversorgung

Biodiversität und Nachhaltigkeit

Kreislaufwirtschaft und Ressourcenmanagement

Weitere Themen

Abbildung 3-2: Zusammengestellte Ausschnitte aus dem Miro-Board nach dem Workshop. Die Teilnehmenden stellen Stärken und Schwächen ihrer Region dar. Der Austausch zeigt sowohl welche Probleme anzugehen sind als auch welche Aspekte besonders erhaltenswert sind.

3.2 Projektbesuch der DBU in Deutsch-Weißkirch

Im Mai 2022 wurde das Projekt einer Delegation der DBU in Deutsch-Weißkirch kurz vorgestellt. Im Austausch mit weiteren Akteuren konnte wichtiges Feedback zum Projekt gesammelt und kritische Stimmen bzw. Sorgen um den Erhalt der historischen Strukturen aufgenommen werden, aber auch zu zahlreichen weiteren Themen. Der Einblick in die Hudewälder und Weiden rund um Deutsch-Weißkirch verhalf dabei, die Verknüpfung der Dorf-Natur-Interaktion nochmals unter anderen Gesichtspunkten zu sehen. In einem Austausch mit Julius Fabini, der 2019 das Projekt „Agramonia“ zum Erhalt der rumänischen Kulturlandschaft gegründet hat, wurden potenzielle Maßnahmen im Bereich Tourismus erörtert.

3.3 Vor-Ort-Begehung zur Datenerhebung

Mit den Eindrücken aus dem Workshop und der gemeinsamen DBU-Reise startete umgehend die Planung der weiteren Vor-Ort-Begehungen am 30.05. – 02.06.2022. Zweck der Begehung war die Aufnahme des Gebäudebestandes in allen drei Dörfern sowie die Abstimmung über Potenzialfelder im Bereich Biomasse in und um Deutsch-Weißkirch. Vor der Reise wurden mit den Partnern repräsentative Gebäude festgelegt, welche gemeinsam begangen werden sollten. Bei der Auswahl der Gebäude wurde darauf geachtet, dass diese das Dorf bestmöglich repräsentieren und sich die gesammelten Erkenntnisse auf das gesamte Dorf übertragen lassen. Hierbei wurde insbesondere nach Gebäudealter, Nutzungstyp, Einkommenssituation der Bewohner und Gebäudezustand sortiert. Ungenutzte Gebäude wurden dabei nicht beachtet, da davon auszugehen ist, dass diese Gebäude vor einer erneuten Nutzung umfassend saniert werden müssen und aktuell keinen Verbrauch aufweisen. Weiterhin wurde der Fragenkatalog intern abgestimmt, welcher dazu dient Daten zum Zustand der thermischen Gebäudehülle, zur genutzten Anlagentechnik, zur Bauweise sowie zu den Energieverbräuchen (Strom / Wärme) zu erfragen. Die Aufnahme dieser Daten stellte die Grundlage der Darstellung des energetischen Status Quo eines jeden Dorfes dar (Ist-Analyse). Folgend eine Kurzübersicht über die wesentlichen, themengebundenen Erkenntnisse:

3.3.1 Gebäudebestand – Thermische Gebäudehülle und Anlagentechnik

- Begangen wurden in
 - Deutsch-Weißkirch: drei private Wohngebäude, eine Pension, der Kindergarten/Schule und der Reiterhof „Transylvania on Horseback“
 - Kleinschenk: zwei private Wohngebäude, die Gemeindehalle und eine Pension (bestehend aus sechs Gebäuden)
 - Marpod: drei private Wohngebäude, das Rathaus, der Kindergarten, die Schule und das Seniorenheim (mit drei Teilgebäuden).
- Der vorherrschende historische Bautyp für diese Region besteht aus drei Nutzungszonen. Der Wohnbereich liegt auf der Vorderseite und direkt an der Straße. Hinzu kommt ein zusätzlicher Wohnraum, ein Lagerraum oder eine Scheune, der/die an den Hauptwohnbereich angrenzt und sich innerhalb des Grundstücks befindet. Ergänzend existiert dann noch je eine Scheune für Tiere oder andere Zwecke auf der unteren Seite des Grundstücks und der Nutzgarten hinter der Scheune.
- Aufgrund der historischen Bausubstanz ist die thermische Gebäudehülle oftmals in einem energetisch schlechten Zustand. Nur vereinzelt wurden in den Wohngebäuden bereits die oberste Geschossdecke gedämmt und zweifach verglaste Fenster verbaut.
- Die Anlagentechnik ist häufig veraltet und ineffizient. In den meisten Gebäuden beschränkt sich das Heizen auf einen oder zwei Räume via Einzelraumfeuerung. Der Anteil dieser dezentral beheizten Gebäude ist deutlich höher als jener der Gebäude mit Zentralheizungen. Die Warmwasserbereitung erfolgt durch elektrische Durchlauferhitzer oder teils über die Zentralheizung. Zum Kochen werden entweder Holz-Einzelöfen oder Gas (Butan) verwendet. Lediglich in Marpod kommt auch Erdgas zum Einsatz (nur vereinzelt für Gaszentralheizungen, hauptsächlich zum Kochen und zur Warmwasserbereitung). Weiterhin werden auch ineffiziente, dezentrale Stromdirektheizungen zur Wärmeversorgung genutzt.
- Bei den begangenen Pensionen waren teils auch solarthermische Anlagen verbaut, die z. Z. der Begehung jedoch nicht alle funktionstüchtig waren.

- Ferner kommen bei den Gastgewerbebetrieben für den Außenbereich oft gasbasierte Heizstrahler zum Einsatz.

Abbildung 3-3: Ausgewählte Aufnahmen der thermischen Gebäudehüllen (Kellerdecken, oberste Geschossdecke)

Abbildung 3-4: Auswahl der Anlagentechnik zur Wärmeversorgung (Dezentrale Holzeinzelfeuerung, zentrale Scheitholzvergaser, dezentrale elektrische Warmwasserboiler)

3.3.2 Energieversorgung und Infrastruktur

- Hohe Energiepreise infolge der Energiekrise belasten die Dörfer. Das Interesse ist groß, sich unabhängiger zu machen. Fokussiert wird dabei besonders die Photovoltaik.
- An das nationale Erdgasnetz angeschlossen ist nur das Dorf Marpod.
- Der zentrale Fokus liegt folglich auf der effizienten Nutzung von Holz als energetischer Rohstoff. Der Holzmarkt ist staatlich subventioniert, wodurch eine hohe Abhängigkeit besteht. Außerdem kommt es immer wieder zu illegalem Holzeinschlag, wodurch der Rohstoff Holz nicht zwangsläufig als „nachhaltig“ einzustufen ist. In Deutsch-Weißkirch stehen teilweise lokale Bestände (etwa der Kirchenwald) zur Verfügung.

- Das lokale Stromnetz ist instabil und kann zur Herausforderung beim Ausbau der Photovoltaik in den Dörfern werden. Exemplarisch zu nennen sind hierbei Erfahrungsberichte von Bewohnern aus Deutsch-Weißkirch aus zwei Wochen des Monats August 2023, in denen es zu rund 10 Stromausfällen mit einer Dauer von je 1 – 2 Stunden kam. Hier müssen die Netzbetreiber ansetzen und nachbessern, damit eine dezentrale Stromproduktion durch Photovoltaik nicht ausgebremst wird.
- Die Straßenbeleuchtung der Dörfer erfolgt durch LED-Leuchten. Durch eine Halb-Nachtschaltung wird zudem unnötige Lichtemission vermieden und der Verbrauch weiter reduziert. Hierbei sind die Dörfer bereits auf dem neuesten Stand, dieser Punkt ist sehr lobenswert und herauszustellen.

3.3.3 Biomasse und Biodiversität

- Die Struktur des Mauerwerks, die (teilweise) offenen Keller, die (teilweise) zugänglichen Dachböden und die offenen Scheunen und Ställe bieten Lebensraum für viele Kleinsäuger (z. B. Siebenschläfer, Fledermäuse), Vögel (z. B. Eulen und Schwalben), Reptilien und Insekten. Diese potenziellen Lebensräume gilt es auch bei einer Sanierung zu schützen und zu erhalten. Dies kann es erforderlich machen, die Sanierungen an die Jahreszeiten anzupassen.
- Ein wiederkehrendes Thema ist die Verbuschung. Örtliche Felder werden regelmäßig von kleinem Buschbewuchs befreit. Ab einem Durchmesser von 10 cm darf der Busch nicht mehr entfernt werden und große Flächen von etwa 100 m² müssen auf dem Feld belassen werden. Die Grundstückseigentümer erhalten 150 € pro ha für die Pflege des Feldes, d. h. für die Beseitigung der Sträucher. Es werden Traktoren mit den entsprechenden Geräten und Freischneider eingesetzt. Die Felder werden regelmäßig unangekündigt kontrolliert. Zudem wird in der Regel ein Teil der Biomasse auf der Fläche belassen, um den Nachweis der Pflege zu erbringen. Außer dem Mähen (und dem Einebnen der Ameisennester) gibt es keine Nachsorge des Feldes. Das Problem des Verbrennens des Grases und der Biomasse auf dem Feld besteht weiterhin. Leider erscheint die entstehende Biomasse zu gering für eine energetische Nutzung.

Abbildung 3-5: Begehung der Felder im Rahmen der Gespräche zur Verbuschung

- Bei der Dorfschule in Deutsch-Weißkirch, welche auch als Kindergarten genutzt wird, kam es in der Vergangenheit zur Entnahme von Holz aus einem nahen Hudewald, um die Schule zu heizen. Das IfaS beschäftigt sich in einem anderen Projekt mit dem Thema Hudewälder. Im DBU-Projekt „Die Hudewälder Rumäniens in Transsylvanien: Ökologie, landbauliche Perspektiven und nachhaltige Einbindung in die Kulturlandschaftsentwicklung“ (Aktenzeichen 37480/02-43/0) wurde das Ziel formuliert, eine umfassende Bestandsaufnahme der rumänischen Waldweiden in Transsylvanien mit seinen „best practice“-Beispielen durchzuführen und daraus Empfehlungen für die Praxis und den dort zu verankernden angewandten Naturschutz zu erstellen. Die aktuell dramatischen und nicht mehr kurzfristig reversiblen Verluste alter Waldweiden durch Fällung z. T. uralter Bäume werden „nur“ für eine kurzfristige landwirtschaftliche Ertragssteigerung ausgelöst.

3.3.4 Abfall, Abwasser und Regenwassernutzung

- In den Dörfern gibt es Probleme mit der Abfallsammlung. Aufgrund der Abholzeiten werden die Haushaltsabfälle und Wertstoffe oft gemischt. Zudem besteht Aufklärungsbedarf, da Abfälle weiterhin in der Umwelt entsorgt werden. Dieser Situation sind sich auch die politischen Akteure bewusst, sodass das Abfallsammelsystem aktuell kontinuierlich verbessert werden soll. Während der

Tourismussaison ist das Abfallaufkommen besonders hoch, wobei hier auch von Touristen unbedachtes Handeln beobachtbar ist.

- Bei der Abwassersituation besteht kein akuter Handlungsbedarf. In Kleinschenk gibt es kein Abwassersystem, die Wohn- und Pensionsgebäude haben jedoch eigene Klärgruben.
- In Marpod sind alle Häuser an das Abwassersystem angeschlossen, welches mehrere Orte miteinander verbindet. Die Abwässer werden in einer zentralen Kläranlage behandelt. Der Zutritt war nicht möglich.
- Deutsch-Weißkirch verfügt über eine Schilfkläranlage, die als Vorbild für andere Dörfer mit ähnlicher Situation dienen kann. Denn bei diesem Typ von Kläranlage ist die Wartung relativ einfach. Das Schilf wird im Spätherbst zurückgeschnitten und über den Winter als Isolierschicht am Ufer belassen. Im Frühjahr wird es entfernt, damit neue Pflanzen austreiben können. Die Schilfkläranlage trägt dazu bei, die Umweltbelastung vor Ort zu verringern. Jedoch verursachen die starken Schwankungen des Abwasseraufkommens und langanhaltende Trockenheit Probleme.
- Als eine Herausforderung in Deutsch-Weißkirch wurde die Wasserversorgung während der Sommermonate ausgemacht, aus diesem Grund wurde die Möglichkeit einer effizienten Regenwassernutzung diskutiert.

3.3.5 Tourismus

- Die wesentlichen Wahrzeichen der Dörfer sind ihre Kirchenburgen. Insbesondere Deutsch-Weißkirch ist aufgrund seiner Kirchenburg ein touristischer Hotspot der Region. In der Hochsaison ist das Dorf jedoch überfüllt mit Touristen und der Autoverkehr innerhalb der Dorfgrenzen überschreitet die Parkplatzkapazitäten.
- Zudem kommt es, aufgrund des zusätzlichen Strombedarfs während der Saison, auch zu Problemen bei der Stromversorgung bzw. der Netzstabilität.

3.4 Zweite Workshopreihe (Juni 2023)

Die zweite Workshopreihe wurde zwischen dem 27. – 30.06.2023 vor Ort in den drei Dörfern durchgeführt. Zweck der Veranstaltungen war das Präsentieren der Ist-

Analyse sowie der wesentlichen, erarbeiteten Maßnahmen und das Diskutieren der Machbarkeit im jeweiligen Dorf. In Deutsch-Weißkirch nahmen 17 Personen an der Veranstaltung teil, u. a. Vertreter der Unterauftragnehmer des Mihai Eminescu Trust sowie von Fundatia ADEPT. In Kleinschenk nahmen 10 Personen teil, u. a. der Bürgermeister, Vertreter mehrerer Nachbargemeinden sowie Akteure aus dem Bereich Tourismus. In Marpod waren es sieben Teilnehmer, u. a. der Bürgermeister sowie sein Stellvertreter, die Schuldirektorin, eine Landwirtin sowie Vertreter des Nachbardorfs Holzungen (Hosman) und vom WWF Rumänien. Das IfaS war jeweils mit drei Personen vertreten.

In **Deutsch-Weißkirch** lag der Fokus auf der Sonderrolle durch das UNESCO Weltkulturerbe. Hierbei löste besonders das Thema Photovoltaik großes Interesse und Diskussionen aus. Vorgeschlagene Lösungen sind von der Kirchenburg nicht sichtbare Kleinanlagen, sowie mit PV-Aufdachanlagen auf den Gebäuden der Schaffarm von Iulian Enache und einem PV-Carport auf dem Parkplatz. Das Aufzeigen der großen Solarpotenziale – trotz der vermeintlichen Einschränkungen durch das Weltkulturerbe – wurde sehr interessiert und erfreut aufgenommen. Ein weiterer Fokus bei den Diskussionen lag auf dem Themenblock Agroforstsysteme. Ziel der vorgeschlagenen Maßnahmen ist es, zusätzliche lokale Brennstoffquellen mittels Agroforstsysteme zu schaffen. Von den Teilnehmenden wurde infrage gestellt, ob die Maßnahme realistisch durchführbar sei. Angemerkt wurde u. a., dass den Landwirten die Disziplin fehle und der finanzielle Anreiz fehle.

Abbildung 3-6: Workshop in Deutsch-Weißkirch am 28.06.2023

Auch in **Kleinschenk** lag ein wesentlicher Fokus auf den Themen Photovoltaik und Agroforst. Insbesondere das Thema PV löste umfassende Diskussionen aus, da

Hürden bei der Dezentralität von Aufdachanlagen gesehen wurden. Während im Projekt grundsätzlich zunächst vorhandene Flächen genutzt werden sollten (wie z. B. Dachflächen des naheliegenden und später besichtigten Sägewerks), bestand vom amtierenden Bürgermeister großes Interesse an PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA). So stünden 800 ha zur Verfügung, wovon rund 80 ha für eine PV-FFA genutzt werden sollen.

Kurzzeitig beteiligte sich der ehemalige rumänische Ministerpräsident und ehemalige EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie aktuellem Mitglied des EU-Parlaments, Dacian Cioloș, an der Diskussion. Er leitete eine Parallelveranstaltung in Kleinschenk, bei der es um die aktuellen Herausforderungen der rumänischen Landwirtschaft im Zuge des Ukrainekriegs ging.

Abbildung 3-7: Workshop in Kleinschenk am 27.06.2023

Beim Workshop in **Marpod** entstand bei den Ergebnisvorstellungen eine rege Diskussion um bürgerliche Teilhabe und die Finanzierung der notwendigen Transformationsprozesse. Der Bürgermeister berichtete zudem von den aktuellen Entwicklungen zur anstehenden Sanierung des Schulgebäudes.

Abbildung 3-8: Workshop in Marpod am 29.06.2023

Bei den Workshops wurde der Wunsch geäußert, mehr Grundlagenwissen zu vermitteln, da es viele Fragen zu den präsentierten Themen gab. Daraus entstand die Idee, Factsheets zu entwickeln, die die lokalen Akteure veröffentlichen und verteilen können. Diese Factsheets spiegeln die wesentlichen Themen des Maßnahmenkatalogs wider und sind dem Anhang zu entnehmen.

Neben den Gesprächen innerhalb der Workshops wurden zahlreiche weitere Akteursgespräche geführt:

Tabelle 3-1: Akteursgespräche

Name	Funktion	Schwerpunkte des Gesprächs
Mihai Corbu	Finanzdirektor der Firma EREN (Eigentümer der Schaffarm Iulian Enache nahe Deutsch-Weißkirch)	Möglichkeit der Errichtung und Nutzung einer PV-Anlage auf den verfügbaren Dachflächen und Contracting-Modell
Dietmar Gross	Bewohner von Deutsch-Weißkirch, Vorstand der Evangelischen Kirchengemeinde	Wohngebäude als Best-Practice-Beispiel (Klima-Split-Gerät, Platzierung der Außeneinheit auf gut durchlüfteten Dachboden, PV-Anlage, Batteriespeicher)
Mitarbeiter	Sägewerk in Kleinschenk	Potenzielle Sägespäne-Verwertung (aktuell nicht gegeben), Möglichkeit der Errichtung und Nutzung einer PV-Anlage auf den verfügbaren Dachflächen und Contracting-Modell
Eigentümer	Biobetrieb „Ilimbav Ferma Bio“ Marpod	Verwertung biogener Reststoffe, Vermarktung lokaler Produkte
Stefan Jung	„Karpaten Meat“ Marpod	Verwertung biogener Reststoffe, Möglichkeit der Errichtung und Nutzung einer PV-Anlage auf den verfügbaren Dachflächen und Contracting-Modell
Joachim Cotaru, Gabriela Cotaru und Viktoria Luft	Verein „Asociația Hosman Durabil“ in der Alten Mühle (Moara Veche) in Holzmengen (Hosman)	Teilnahme an ihrem Workshop zum Thema Agrarsubventionen, Verwertung biogener Reststoffe, Konflikt zwischen Großinvestoren, kleinbäuerlichen Strukturen und politischer Einflussnahme, Landgrabbing, EU-Subventionen, Verlust Biodiversität

3.5 Dritte Workshopreihe

Im Anschluss an den Vor-Ort-Workshop zur Vermittlung von Basiswissen war eine Reihe von drei Online-Workshops zu den Themen Biomasse und Bioökonomie, Photovoltaik und Gebäudesanierung, Tourismus und Bürgerbeteiligung geplant. Der erste Online-Workshop - Biomasse und Bioökonomie - war für den 10.08.2023 geplant, musste aber wegen mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt werden. Der zweite Online-Workshop - Photovoltaik und Gebäudesanierung wurde am 16.08.2023 durchgeführt. Ziel dieses Workshops war es, die Kernaussagen der Vor-Ort-Workshops zum Thema Photovoltaik und Gebäudesanierung zu reflektieren und weitere Erkenntnisse und Antworten zu diesem Thema zu liefern. Es wurde mit den Partnern besprochen, dass die Beteiligung der lokalen Bevölkerung aus technischen Gründen (fehlende Ausrüstung und Internet) und wegen Stromausfällen gering war. Aus diesem Grund wurden keine weiteren Workshops in Betracht gezogen.

3.6 Finale Workshopreihe (Oktober 2023)

Am 24. – 26.10.2023 fand die finale Workshopreihe in den drei Dörfern statt. Hierbei wurden die finalen Projektergebnisse vorgestellt. Hierzu zählen die Ist- sowie Potenzialanalyse, der Maßnahmenkatalog und die Factsheets (siehe Anhang). In Deutsch-Weißkirch nahmen 20 Personen an der Veranstaltung teil, u. a. Vertreter der Unterauftragnehmer des Mihai Eminescu Trust, Fundatia ADEPT und lokale landwirtschaftliche Betriebe. In Kleinschenk nahmen neun Personen teil, u. a. der Bürgermeister, Vertreter mehrerer Nachbargemeinden und die Evangelische Kirche. In Marpod waren es sechs Teilnehmer u. a. der Bürgermeister, Vertreter der Assoziation Marpod 2050 und Landwirtschaftliche Genossenschaft Sopa Marpod. Das IfaS war jeweils mit zwei Personen vertreten.

Abbildung 3-9: Workshops in Marpod (24.10.2023, oben links), Deutsch-Weißkirch (25.10.2023, oben rechts), Workshop in Kleinschenk (26.10.2023, unten)

Zusätzlich zu den abschließenden Workshops fanden Treffen mit den Stadträten von **Sibiu** (Hermannstadt) und **Braşov** (Kronstadt) statt. Bei diesen Treffen wurden die finalen Projektergebnisse, Factsheets und der Maßnahmenkatalog vorgestellt und diskutiert. Außerdem wurden weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert. Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Abteilungen wie Architektur, ländliche Entwicklung sowie Vertretern der Lokalen Aktionsgruppe. In Sibiu waren 15 und in Braşov sieben Teilnehmer anwesend. In Braşov war der Präsident des Kreisrates sowie die Kreisdirektion für Projektmanagement des Kreises anwesend.

Abbildung 3-10: Projektvorstellung in Sibiu (24.10.2023, oben) und in Braşov (25.10.2023, unten)

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Analyse der Dörfer vorgestellt. Es wird sowohl die Ist-Bilanz (Energie und Treibhausgase), als auch die Soll-Bilanz dargelegt.

4.1 Deutsch-Weißkirch (Viscri)

4.1.1 Energetische Ausgangssituation (Ist-Analyse)

Folgender Abschnitt gibt Auskunft über den energetischen Status Quo des Dorfes Deutsch-Weißkirch. Die Methoden sind dem Kapitel 2.1.2 zu entnehmen. Das Dorf zählt insgesamt 541 Gebäude (inkl. aller Nebengebäude), wovon es sich bei 206 um beheizte Gebäude handelt. Die Wohngebäude machen dabei den größten Anteil der

beheizten Gebäude aus. Mehr als die Hälfte aller beheizten Gebäude machen dabei mittelgroße bis große Wohngebäude mit dezentralem Heizsystem aus.

Abbildung 4-1: Gebäudebestand Deutsch-Weißkirch (kartiert nach Nutzungsform)

Abbildung 4-2: Gebäudebestand Deutsch-Weißkirch (Anteil nach Nutzungsform)

Abbildung 4-3: Beheizter Gebäudebestand Deutsch-Weißkirch (Anteil nach Nutzungsform)

Anhand der Vor-Ort-Begehung, bei der die Verbräuche von möglichst unterschiedlichen Gebäudetypen erhoben wurden, ließen sich folgende Verbrauchswerte für die jeweiligen Gebäudetypen in Deutsch-Weißkirch ermitteln.

Nach dem Zuweisen der Wärmeverbrauchswerte zu jedem einzelnen Gebäude, lässt sich eine Wärmeverbrauchskarte („Heatmap“) des Dorfes erstellen.

Tabelle 4-1: Einteilung der Heizsysteme nach zentraler oder dezentraler Heizung (Deutsch-Weißkirch)

Art und Anzahl der beheizten Gebäude		Heizsystem	
		Anteil	Heizsystem
Wohngebäude	131	5 %	zentral
		95 %	dezentral
Unterkünfte	41	15 %	zentral
		85 %	dezentral
Ferienhäuser	31	6 %	zentral
		94 %	dezentral
Schule	1	100 %	dezentral
GHD	2	unbekannt	unbekannt
Summe	206		

Tabelle 4-2: Wärmeverbräuche nach Gebäudetyp in Deutsch-Weißkirch

Gebäudetyp	Wärmeverbrauch	Stromverbrauch
Große Gebäude mit Zentralheizung	48.355 kWh	3.883 kWh
Mittelgroße bis große Gebäude mit dezentraler Heizung	11.622 kWh	2.153 kWh
Kleine Gebäude mit dezentraler Heizung	5.859 kWh	1.200 kWh

Die Energiequellen zur Wärmeversorgung sind im Wesentlichen Holz (97 %) sowie Flüssiggas (LPG, 2 %) und Solarthermie (1 %), wie auf folgender Abbildung zu sehen ist.

Abbildung 4-4: Energiequellen zur Wärmeversorgung Deutsch-Weißkirch

Die folgende Heatmap kann als Grundlage für zukünftig mögliche Nahwärmenetze herangezogen werden.

Abbildung 4-5: Wärmeverbrauchskarte Deutsch-Weißkirch

In einem letzten Schritt können sowohl der Energieverbrauch als auch die Treibhausgasemissionen den unterschiedlichen Verbrauchergruppen zugeordnet, nach Sektor und als Summe für das ganze Dorf ermittelt werden. Der Endenergieverbrauch belief sich im Jahr 2021 auf rund 2.853 MWh. Eine Aufteilung nach Sektoren und Verbrauchergruppen ist in Abbildung 4-6 dargestellt. Daraus resultieren Treibhausgasemissionen i. H. v. 292 t CO_{2e}. Während der größte Teil der Energie auf den Wärmeverbrauch zurückgehen, stammen die meisten Emissionen aus dem Stromverbrauch. Dies begründet sich in der Struktur der Wärme- und Stromversorgung. Die Stromversorgung basiert auf dem öffentlichen Strommix. In Rumänien stammt der Strom größtenteils aus Kernenergie, Erdgas, Braunkohle und Wasserkraft. Die Wärmeversorgung von Deutsch-Weißkirch erfolgt jedoch dezentral, da das Dorf nicht an das rumänische Erdgasnetz angeschlossen wird. Der Wärmebedarf wird durch Holz und einen kleinen Teil Flüssiggas gedeckt. Eine Aufteilung nach Sektoren und Verbrauchergruppen ist in Abbildung 4-7 dargestellt.

2021 | Der Endenergieverbrauch beträgt ca. **2.853 MWh**

Abbildung 4-6: Energiebilanz Deutsch-Weißkirch

2021 | In Summe liegen die THG-Emissionen bei ca. **292 t CO₂e**

Abbildung 4-7: THG-Bilanz Deutsch-Weißkirch

4.1.2 Gebäudeeffizienzpotenziale

Zusammengefasst zeigt das Ergebnis der Simulationen, dass die Gebäude in einem energetisch schlechten Zustand sind und zielführend optimiert werden müssen. Eine umfangreiche Vollsanierung der thermischen Gebäudehülle ist aus energetischer Sicht erstrebenswert, jedoch wirtschaftlich sehr aufwändig und daher unrealistisch in der Umsetzung. Um die Sanierung der Gebäudehülle möglichst minimalinvestiv und folglich auch sozialverträglich sowie ökologisch zu gestalten, wird der Fokus der Erhebung der Gebäudeeffizienzpotenziale auf eine Dämmung der obersten Geschossdecke sowie der Kellerdecke gelegt. Weitere Maßnahmen (Beseitigung von

Luftundichtigkeiten, Kastenfenster etc.) werden zwar im Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, jedoch nicht in den Erhebungen der Effizienzpotenziale betrachtet. Die Dämmung der obersten Geschosdecke hat gegenüber einer Dämmung des Daches diverse Vorteile: Während die Umsetzung mit deutlich weniger Aufwand verbunden ist, hält sich folglich auch die Investition in Grenzen. Zugleich gilt diese Form der Dämmung des oberen Abschlusses der thermischen Gebäudehülle als weniger schädlich im Sinne der Biodiversität. So können etwaige Nistplätze in der Dachkonstruktion erhalten bleiben. Folgende Einsparungen ergeben sich für die Szenarienbetrachtung, wie sie in Kapitel 2.1.3 beschrieben wird:

1. 236.000 kWh Einsparpotenzial bis zum Jahr 2050 bei einer Sanierungsquote von 1 % pro Jahr
2. 663.000 kWh Einsparpotenzial bis zum Jahr 2050 bei einer Sanierung aller Gebäude bis 2050 (4 % Sanierungsquote pro Jahr)

4.1.3 Photovoltaikpotenziale

Die Analysen zeigen, dass das Dorf ein hohes Potenzial für die Stromerzeugung durch PV-Anlagen hat. Da das Dorf zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, wurden PV-Dachziegel als Option in Betracht gezogen (Die Beschränkungen des PV-Dachziegels sind in Kapitel 2.1.4 beschrieben). Zudem wurden in der Analyse auch eine kleine 800 W-PV-Anlage für jeden Haushalt, PV-Dachanlagen auf den landwirtschaftlichen Betrieben Iulian Enache und Transylvania on Horseback, eine Agri-PV-Anlage auf 4 ha des Geländes des Bauernhofs Iulian Enache und ein PV-Carport auf dem bestehenden Parkplatz angedacht. Insgesamt ergibt sich ein Stromerzeugungspotenzial von rund 4.614.000 kWh/a, was den Strombedarf des Dorfes zu 985 % deckt.

Abbildung 4-8: PV-Potenziale Deutsch-Weißkirch

4.1.4 Biomassepotenziale

Die umliegenden Ackerflächen von Deutsch-Weißkirch werden für das Agroforstsystem mit den Agroforststreifen berücksichtigt. Eigenschaften und Vorteile des Agroforstsystems sind im Kapitel 2.1.5 beschrieben. In diesem Fall wird neben der Holzproduktion der besondere Nutzen im Wind- und Erosionsschutz gesehen. Die Analyse zeigt, dass auf einer Fläche von 18 – 22 ha Agroforststreifen ca. 250 – 300 t/a Holz erzeugt werden können. Das entspricht ca. 930.000 kWh/a und würde 38 % des Wärmebedarfs des Dorfes decken. Insbesondere im Nord-Osten zeigen sich Erosionsrinnen in der Landschaft. Hier kann die Anlage von Agroforstsystemen besonders sinnvoll sein.

Auf Basis der verfügbaren Menge an tierischem Reststoffen ist eine Biogasanlage in Kombination mit einem BHKW mit einer elektrischen Leistung von 30 kW_{el} möglich. Diese Anlage würde etwa 250.000 kWh/a Strom erzeugen und damit 51 % des Strombedarfs des Dorfes decken. Das berechnete Wärmepotenzial beträgt etwa 120.000 kWh/a. Diese Wärme kann jedoch nur am Ort der Erzeugung genutzt werden.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein größerer Anteil der Stromerzeugung während der Winterperiode zu erwarten ist, da sich mehr Tiere in den Ställen aufhalten.

4.1.5 Wärmeversorgung

Die Analyse der Wärmeversorgung hat gezeigt, dass das Potenzial für eine Nahwärmeversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien aus technischer Sicht grundsätzlich gegeben ist. Dennoch zeigt die Wirtschaftlichkeitsanalyse, dass es wirtschaftliche Nachteile gegenüber einer dezentralen Wärmeversorgung gibt. Dies liegt an dem hohen Anteil dezentraler Heizungsanlagen in den Gebäuden, die den Einbau von zentralisierten Heizsystemen erfordern würden. Daher sind neben den hohen Investitionsausgaben für die Heizzentrale und das Netz zusätzliche Investitionen seitens der Bürger erforderlich. Hierzu wären umfassende finanzielle Anreize seitens der rumänischen Regierung notwendig. Diese Erkenntnis deckte sich mit einer im Rahmen des Projekts erstellten Thesis mit dem Titel „Resiliente Wärmeversorgung für ländliche Regionen in Rumänien Schwerpunkt: Regeneratives Nahwärmenetz“ von Jérôme Joshua Fischer, welche durch das IfaS betreut wurde.

Wie im Kapitel 2.5.3 beschrieben, verfügt das Dorf über ein hohes PV-Potenzial, das für diese Zwecke genutzt werden kann. Außerdem bestehen weitere Strompotenziale durch Biogasverwertung in einem BHKW. Diese bestehenden Strompotenziale können genutzt werden, um die Lücke in der Wärmeversorgung zu schließen (Sektorkopplung). Aufgrund des hohen Anteils an Gebäuden mit dezentraler Wärmeversorgung, eignen sich hierfür Luft/Luft-Wärmepumpen (Klima-Split-Geräte). Sie können als zusätzliche Wärmequelle für die Beheizung einzelner Räume in Betracht gezogen werden. Luft/Luft-Wärmepumpen sind für die Bürger erschwinglicher und mit dem bestehenden dezentralen Heizsystemen kompatibel. Sie haben i. d. R. einen Coefficient of Performance (COP) von 4, was bedeutet, dass aus 1 kWh Strom 4 kWh Wärme erzeugt werden.

In der Übergangszeit kann die Wärmepumpe mit PV-Strom zur Wärmeversorgung genutzt werden. An besonders kalten Wintertagen können die vorhandenen dezentralen Holzfeuerungsanlagen weiter genutzt werden. Dies hat, insbesondere bei Holz aus Agroforstsystemen (siehe Kapitel 4.1.4), die Diversifizierung der Wärmeversorgung zur Folge.

4.1.6 Soll-Bilanz 2050

In diesem Kapitel werden die Prognosen für den Energiebedarf des Dorfes und die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 dargestellt. Dieses Jahr wurde als Referenz Jahr gewählt, um das Ziel der EU zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Prognose des Energieverbrauchs wird in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 4-9: Prognose des Energiemixes Deutsch-Weißkirch

Die Grafik zeigt, dass von einer Steigerung des Strombedarfs von 494 MWh/a im Jahr 2021 auf 681 MWh/a im Jahr 2050 ausgegangen werden kann. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass zur Diversifizierung der Energieversorgung, Haushalte mit dezentralen Heizsystemen zumindest teilweise auf Luft/Luft-Wärmepumpen (Klima-Split-Geräte) als zusätzliche Wärmequelle setzen werden (wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben). Im Jahr 2050 wird jedoch der gesamte Strombedarf durch lokal erzeugten Strom gedeckt. Er setzt sich aus dem in den PV-Anlagen und aus der Biogasanlage (BHKW) erzeugten Strom zusammen. Damit das Dorf zum Energieproduzenten wird, muss das Stromnetz des Dorfes erneuert werden, um neue

Kapazitäten zu ermöglichen. Der Wärmebedarf wird von 2.359 MWh/a im Jahr 2021 auf 1.696 MWh/a im Jahr 2050 sinken. Dies soll durch die Sanierung aller Gebäude erreicht werden. Der reduzierte Wärmebedarf wird teilweise durch Luft/Luft-Wärmepumpen und teilweise durch Holz aus der Agroforstwirtschaft in bestehenden dezentralen Heizsystemen gedeckt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei der von Luft/Luft-Wärmepumpen erzeugten Wärme um Umweltwärme handelt, da für deren Erzeugung Strom verwendet wird (1 kWh Strom erzeugt 4 kWh Wärme).

Die Treibhausgasemissionen basieren auf dem Energieverbrauch des Dorfes und werden nach Scope 3 mit den in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Emissionsfaktoren berechnet. Die folgende Grafik vergleicht die Treibhausgasemissionen unter verschiedenen Szenarien.

Abbildung 4-10: Prognose der Treibhausgasemissionen Deutsch-Weißkirch

Beim prognostizierten Energiemix-Szenario würden sich die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 auf 118 t CO₂e/a belaufen, was einer Verringerung um 59 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Aufgrund der Scope-3-Bilanzierung fallen die verbleibenden Emissionen insbesondere in der Vor- und Nachkette an. Bei Nutzung des gesamten

PV-Potenzials-Szenario würden die Treibhausgasemissionen auf $-1.354 \text{ t CO}_2\text{e/a}$ reduziert. Dies bedeutet eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 564 % im Vergleich zu 2021. Bei dem Vergleich werden die Emissionen des aktuellen Strommixes berücksichtigt.

4.2 Kleinschenk (Cincşor)

4.2.1 Energetische Ausgangssituation (Ist-Analyse)

Folgender Abschnitt gibt Auskunft über den energetischen Status Quo des Dorfes Kleinschenk. Die Methoden sind dem Kapitel 2.1.2 zu entnehmen. Das Dorf zählt insgesamt 504 Gebäude (inkl. aller Nebengebäude), wovon es sich bei 235 um beheizte Gebäude handelt. Die Wohngebäude machen dabei den größten Anteil der beheizten Gebäude aus. Mehr als drei Viertel aller beheizten Gebäude machen dabei die mittelgroßen bis großen Wohngebäude mit dezentralem Heizsystem aus.

Abbildung 4-11: Gebäudebestand Kleinschenk (kartiert nach Nutzungsform)

Abbildung 4-12: Gebäudebestand Kleinschenk (Anteil nach Nutzungsform)

Abbildung 4-13: Beheizter Gebäudebestand Kleinschenk (Anteil nach Nutzungsform)

Anhand der Vor-Ort-Begehung, bei der die Verbräuche von möglichst unterschiedlichen Gebäudetypen erhoben wurden, ließen sich folgende Verbrauchswerte für die jeweiligen Gebäudetypen in Kleinschenk ermitteln. Nach dem

Zuweisen der Wärmeverbrauchswerte zu jedem einzelnen Gebäude, lässt sich eine Wärmeverbrauchskarte („Heatmap“) des Dorfes erstellen.

Tabelle 4-3: Einteilung der Heizsysteme nach zentraler oder dezentraler Heizung (Kleinschenk)

Art und Anzahl der beheizten Gebäude		Heizsystem	
		Anteil	Heizsystem
Wohngebäude	226	12 %	zentral
		88 %	dezentral
Unterkünfte	5	100 %	zentral
Gemeindehalle	1	Mischform	Mischform
Schule	1	100 %	zentral
GHD	2	unbekannt	unbekannt
Summe	235		

Tabelle 4-4: Wärmeverbräuche nach Gebäudetyp in Kleinschenk

Gebäudetyp	Wärmeverbrauch	Stromverbrauch
Große Gebäude mit Zentralheizung	48.467 kWh	3.883 kWh
Mittelgroße bis große Gebäude mit dezentraler Heizung	11.903 kWh	2.153 kWh
Kleine Gebäude mit dezentraler Heizung	6.236 kWh	1.200 kWh

Die Energiequellen zur Wärmeversorgung sind im Wesentlichen Holz (> 99 %) sowie Solarthermie (< 1 %), wie auf Abbildung 4-14 zu sehen ist. Die folgende Heatmap kann als Grundlage für zukünftig mögliche

Abbildung 4-14: Energiequellen zur Wärmeversorgung Kleinschenk

Nahwärmenetze herangezogen werden.

Abbildung 4-15: Wärmeverbrauchskarte Kleinschenk

In einem letzten Schritt können sowohl der Energieverbrauch als auch die Triebhausgasemissionen den unterschiedlichen Verbrauchergruppen zugeordnet, nach Energieform und als Summe für das ganze Dorf ermittelt werden. Der Endenergieverbrauch belief sich im Jahr 2021 auf rund 4.752 MWh. Eine Aufteilung nach Sektoren und Verbrauchergruppen ist in Abbildung 4-16 dargestellt. Dem gegenüber stehen Treibhausgasemissionen i. H. v. 398 t CO_{2e}. Während der größte Teil der Energie auf den Wärmeverbrauch zurückgehen, stammen die meisten Emissionen aus dem Stromverbrauch. Dies begründet sich in der Struktur der Wärme- und Stromversorgung. Die Stromversorgung basiert auf dem öffentlichen Strommix. In Rumänien stammt der Strom größtenteils aus Kernenergie, Erdgas, Braunkohle und Wasserkraft. Die Wärmeversorgung von Kleinschenk erfolgt jedoch dezentral, da das Dorf nicht an das rumänische Erdgasnetz angeschlossen wird. Der Wärmebedarf wird durch Holz und einen kleinen Teil Solarthermie gedeckt. Eine Aufteilung nach Sektoren und Verbrauchergruppen ist in Abbildung 4-17 dargestellt.

2021 | Der Endenergieverbrauch beträgt ca. **4.752 MWh**

Abbildung 4-16: Energiebilanz Kleinschenk

2021 | In Summe liegen die THG-Emissionen bei ca. **398 t CO₂e**

Abbildung 4-17: THG-Bilanz Kleinschenk

4.2.2 Gebäudeeffizienzpotenziale

Zusammengefasst zeigt das Ergebnis der Simulationen, dass die Gebäude in einem energetisch schlechten Zustand sind und zielführend optimiert werden müssen. Wie bereits in Kapitel 4.1.2 beschrieben, wird der Fokus der Erhebung der Gebäudeeffizienzpotenziale auf eine Dämmung der obersten Geschossdecke sowie der Kellerdecke gelegt, um die Sanierung der Gebäudehülle möglichst minimalinvestiv und folglich auch sozialverträglich zu gestalten. Folgende Einsparungen ergeben sich für die Szenarienbetrachtung, wie sie in Kapitel 2.1.3 beschrieben wird:

1. 450.000 kWh Einsparpotenzial bis zum Jahr 2050 bei einer Sanierungsquote von 1 % pro Jahr
2. 1.261.000 kWh Einsparpotenzial bis zum Jahr 2050 bei einer Sanierung aller Gebäude bis 2050 (4 % Sanierungsquote pro Jahr)

4.2.3 Photovoltaikpotenziale

Gemäß der in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Methodik zeigt die Analyse, dass fast alle Gebäude die Möglichkeit haben, das Solarpotenzial auf den verfügbaren nach Süden, Osten und Westen ausgerichteten Dächern zu nutzen. Das Dach des Sägewerks eignet sich für die Nutzung als Dorf-PV-Anlage. Zusammengenommen ergibt sich ein Stromerzeugungspotenzial von rund 8.200.000 kWh/a, was den Strombedarf des Dorfes zu 1.271 % deckt. Die in Frage kommenden Dächer sind in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 4-18: PV-Potenziale Kleinschenk

4.2.4 Biomassepotenziale

Für die Biomassepotenziale aus Agroforstsystemen werden die umliegenden Ackerflächen von Kleinschenk herangezogen. Die Eigenschaften und Vorteile des

Agroforstsysteme werden in Abschnitt 2.1.5 beschrieben. Die verfügbare Ackerfläche beläuft sich auf rund 490 ha und ist in der nachstehenden Grafik dargestellt. In diesem Fall wird neben der Holzproduktion der besondere Nutzen im Wind-, Erosions- und Hochwasserschutz gesehen. Denn laut INUNDATII ist der südliche Bereich der Ackerfläche auf der Karte überschwemmungsgefährdet. Die Analyse zeigt, dass auf einer Fläche von 49 ha Agroforststreifen ca. 550 – 640 t/a Holz produziert werden können. Dies entspricht ca. 1.915.000 kWh/a und würde 46 % des Energiebedarfs des Dorfes decken.

Abbildung 4-19: Biomassepotenzial Kleinschenk

4.2.5 Wärmeversorgung

Wie bereits in Kapitel 4.1.5 beschrieben, ist die Versorgung der Wohngebäude im Dorf mit Wärme aus einem Wärmenetz kaum umsetzbar. Durch die vorwiegend dezentralen Heizsysteme entstünden zu hohe Investitionsausgaben für den einzelnen Eigentümer. Eine Diversifizierung der Wärmeversorgung entsteht durch das

Unterstützen der dezentralen Holz-Einzelraumfeuerungen mit Luft/Luft-Wärmepumpen, die teils mit PV-Strom betrieben werden können.

4.2.6 Soll-Bilanz 2050

Die Prognosen für den Energiebedarf des Dorfes und die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 werden in diesem Kapitel vorgestellt. Dieses Jahr wurde als Referenz Jahr gewählt, um das Ziel der EU zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Prognose des Energieverbrauchs wird in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 4-20: Prognose des Energiemixes Kleinschenk

Die Grafik zeigt, dass von einer Steigerung des Strombedarfs von 645 MWh/a im Jahr 2021 auf 878 MWh/a im Jahr 2050 ausgegangen wird. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass zur Diversifizierung der Energieversorgung, Haushalte mit dezentralen Heizsystemen zumindest teilweise auf Luft/Luft-Wärmepumpen (Klima-Split-Geräte) als zusätzliche Wärmequelle setzen werden (wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben). Im Jahr 2050 wird jedoch der gesamte Strombedarf durch lokal erzeugten Strom aus den PV-Anlagen gedeckt werden. Damit das Dorf zum Energieproduzenten wird, muss das Stromnetz des Dorfes erneuert werden, um neue Kapazitäten zu ermöglichen.

Der Wärmebedarf wird von 4.107 MWh/a im Jahr 2021 auf 2.864 MWh/a im Jahr 2050 sinken. Dies soll durch die Sanierung aller Gebäude erreicht werden. Der reduzierte Wärmebedarf wird teilweise durch Luft/Luft-Wärmepumpen (Klima-Split-Gerät) und teilweise durch Holz aus der Agroforstwirtschaft gedeckt. Wie bereits erläutert, handelt es sich bei der von Luft/Luft-Wärmepumpen erzeugten Wärme um Umweltwärme, da zu ihrer Erzeugung Strom verwendet wird (1 kWh Strom erzeugt 4 kWh Wärme).

Die Treibhausgasemissionen basieren auf dem Energieverbrauch des Dorfes und werden nach Scope 3 mit den in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Emissionsfaktoren berechnet. Die folgende Grafik vergleicht die Treibhausgasemissionen unter verschiedenen Szenarien.

Abbildung 4-21: Prognose der Treibhausgasemissionen Kleinschenk

Beim prognostizierten Energiemix-Szenario würden sich die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 auf 125 t CO₂e/a belaufen, was einer Verringerung um 68 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Aufgrund der Scope-3-Bilanzierung fallen die verbleibenden Emissionen insbesondere in der Vor- und Nachkette an. Bei Nutzung des gesamten PV-Potenzials-Szenario würden die Treibhausgasemissionen auf –3.523 t CO₂e/a reduziert. Dies bedeutet eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 984 % im

Vergleich zu 2021. Bei dem Vergleich werden die Emissionen des aktuellen Strommixes berücksichtigt.

4.3 Marpod

4.3.1 Energetische Ausgangssituation (Ist-Analyse)

Folgender Abschnitt gibt Auskunft über den energetischen Status Quo des Dorfes Marpod. Die Methoden sind dem Kapitel 2.1.2 zu entnehmen. Das Dorf zählt insgesamt 816 Gebäude, wovon es sich bei 331 um beheizte Gebäude handelt. Die Wohngebäude machen dabei den größten Anteil der beheizten Gebäude aus. Mehr als drei Viertel aller beheizten Gebäude machen dabei die mittelgroßen bis großen Wohngebäude mit dezentralem Heizsystem aus.

Abbildung 4-22: Gebäudebestand Marpod (kartiert nach Nutzungsform)

Abbildung 4-23: Gebäudebestand Marpod (Anteil nach Nutzungsform)

Abbildung 4-24: Beheizter Gebäudebestand Marpod (Anteil nach Nutzungsform)

Anhand der Vor-Ort-Begehung, bei der die Verbräuche von möglichst unterschiedlichen Gebäudetypen erhoben wurden, ließen sich folgende Verbrauchswerte für die jeweiligen Gebäudetypen in Marpod ermitteln. Nach dem Zuweisen der Wärmeverbrauchswerte zu jedem einzelnen Gebäude, lässt sich eine Wärmeverbrauchskarte („Heatmap“) des Dorfes erstellen.

Tabelle 4-5: Einteilung der Heizsysteme nach zentraler oder dezentraler Heizung (Marpod)

Art und Anzahl der beheizten Gebäude		Heizsystem	
		Anteil	Heizsystem
Wohngebäude	316	12 %	zentral
		88 %	dezentral
Öffentliche Gebäude	9	100 %	zentral
Landwirtschaftliche Gebäude	1	unbekannt	unbekannt
GHD	5	unbekannt	unbekannt
Summe	331		

Tabelle 4-6: Wärmeverbräuche nach Gebäudetyp in Kleinschenk

Gebäudetyp	Wärmeverbrauch	Stromverbrauch
Große Gebäude mit Zentralheizung	49.069 kWh	3.883 kWh
Mittelgroße bis große Gebäude mit dezentraler Heizung	12.303 kWh	2.153 kWh
Kleine Gebäude mit dezentraler Heizung	5.986 kWh	1.200 kWh

Die Energiequellen zur Wärmeversorgung sind im Wesentlichen Holz (81 %) sowie Erdgas (19 %) und Solarthermie (< 1 %), wie auf Energiequelle zur Wärmeversorgung Marpod zu sehen ist. Die folgende Heatmap kann als Grundlage für zukünftig mögliche Nahwärmenetze herangezogen werden.

Abbildung 4-25: Energiequelle zur Wärmeversorgung Marpod

Abbildung 4-26: Wärmeverbrauchskarte Marpod

In einem letzten Schritt können sowohl der Energieverbrauch als auch die Treibhausgasemissionen den unterschiedlichen Verbrauchergruppen zugeordnet, nach Energieform und als Summe für das ganze Dorf ermittelt werden. Der Endenergieverbrauch belief sich im Jahr 2021 auf rund 7.396 MWh. Eine Aufteilung nach Sektoren und Verbrauchergruppen ist in Abbildung 4-27 dargestellt. Dem gegenüber stehen Treibhausgasemissionen i. H. v. 998 t CO_{2e}. Während der größte Teil der Energie auf den Wärmeverbrauch zurückgehen, stammen die meisten Emissionen aus dem Stromverbrauch. Dies begründet sich in der Struktur der Wärme- und Stromversorgung. Die Stromversorgung basiert auf dem öffentlichen Strommix. In Rumänien stammt der Strom größtenteils aus Kernenergie, Erdgas, Braunkohle und Wasserkraft. Die Wärmeversorgung von Marpod erfolgt jedoch größtenteils dezentral. Der Wärmebedarf wird durch Holz, Erdgas und einen kleinen Teil Solarthermie gedeckt. Eine Aufteilung nach Sektoren und Verbrauchergruppen ist in Abbildung 4-28 dargestellt.

2021 | Der Endenergieverbrauch beträgt ca. **7.396 MWh**

Abbildung 4-27: Energiebilanz Marpod

2021 | In Summe liegen die THG-Emissionen bei ca. **998 t CO₂e**

THG-Emissionen nach Gebäudegruppe

Abbildung 4-28: THG-Bilanz Marpod

4.3.2 Gebäudeeffizienzpotenziale

Zusammengefasst zeigt das Ergebnis der Simulationen, dass die Gebäude in einem energetisch schlechten Zustand sind und zielführend optimiert werden müssen. Wie bereits in Kapitel 4.1.2 beschrieben, wird der Fokus der Erhebung der Gebäudeeffizienzpotenziale auf eine Dämmung der obersten Geschossdecke sowie der Kellerdecke gelegt, um die Sanierung der Gebäudehülle möglichst minimalinvestiv und folglich auch sozialverträglich zu gestalten.

Folgende Einsparungen ergeben sich für die Szenarienbetrachtung, wie sie in Kapitel 2.1.3 beschrieben wird:

1. 817.000 kWh Einsparpotenzial bis zum Jahr 2050 bei einer Sanierungsquote von 1 % pro Jahr
2. 1.707.000 kWh Einsparpotenzial bis zum Jahr 2050 bei einer Sanierung aller Gebäude bis 2050 (4 % Sanierungsquote pro Jahr)

4.3.3 Photovoltaikpotenziale

Gemäß der in Kapitel 2.1.4 beschriebenen Methodik zeigt die Analyse, dass fast alle Gebäude die Möglichkeit haben, das Solarpotenzial auf den verfügbaren nach Süden, Osten und Westen ausgerichteten Dächern zu nutzen. Das Dach des Bauernhofs Karpaten Meat eignet sich für die Nutzung als Dorf-PV-Anlage. Zusammengenommen ergibt sich ein Stromerzeugungspotenzial von rund 11.000.000 kWh/a, was den Strombedarfs des Dorfes zu 919 % deckt. Die in Frage kommenden Dächer sind in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 4-29: PV-Potenziale Marpod

4.3.4 Biomassepotenziale

Die Biomassepotenziale setzen sich aus dem Agroforstsystem und der BHKW-Anlage zusammen. Diese Potenziale werden zur Erzeugung von Wärme und Strom genutzt, um den Energiebedarf des Dorfes zu decken.

Für das Biomassepotenzial wird der Wasserschutz mit dem Agroforstsystem genutzt. Die Eigenschaften und Vorteile des Agroforstsystems und der Flussrenaturierung sind in Abschnitt 2.1.5 beschrieben. Bei einer berechneten Fluss-/Bachlänge von 27 km würden 165 ha Land zur Verfügung stehen. Unter der Annahme, dass nicht alle Flächen an den Flüssen/Bächen für die Bepflanzung zur Verfügung stehen, wird eine Reduzierung der verfügbaren Flächen um 50 % in Betracht gezogen. Die Analyse zeigt, dass auf einer Fläche von 58 ha Agroforstsystem ca. 640 – 750 t/a Holz produziert werden können. Dies entspricht ca. 2.245.000 kWh/a und deckt 36 % des Energiebedarfs des Dorfes.

Auf Basis der verfügbaren Menge an tierischem Reststoffen ist eine Biogasanlage in Kombination mit einem BHKW mit einer elektrischen Leistung von 60 - 75 kW_{el} möglich. Diese Anlage würde etwa 480.000 kWh/a Strom erzeugen und damit 40 % des Strombedarfs des Dorfes decken. Das berechnete Wärmepotenzial beträgt etwa 240.000 kWh/a. Diese Wärme kann jedoch nur am Ort der Erzeugung genutzt werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein größerer Anteil der Stromerzeugung während der Winterperiode zu erwarten ist, da sich mehr Tiere in den Ställen aufhalten.

4.3.5 Wärmeversorgung

Wie bereits in Kapitel 4.1.5 beschrieben, ist die Versorgung der Wohngebäude im Dorf mit Wärme aus einem Wärmenetz kaum umsetzbar. Durch die vorwiegend dezentralen Heizsysteme entstünden zu hohe Investitionsausgaben für den einzelnen Eigentümer. Eine Diversifizierung der Wärmeversorgung entsteht durch das Unterstützen der dezentralen Holz-Einzelraumfeuerungen mit Luft/Luft-Wärmepumpen, die teils mit PV-Strom betrieben werden können.

4.3.6 Soll-Bilanz 2050

Die Prognosen für den Energiebedarf des Dorfes und die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 werden in diesem Kapitel vorgestellt. Dieses Jahr wurde als Referenz Jahr

gewählt, um das Ziel der EU zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Prognose des Energieverbrauchs wird in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 4-30: Prognose des Energiemixes Marpod

Die Grafik zeigt, dass von einer Steigerung des Strombedarfs von 1.199 MWh/a im Jahr 2021 auf 1.761 MWh/a im Jahr 2050 ausgegangen wird. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass zur Diversifizierung der Energieversorgung, Haushalte mit dezentralen Heizsystemen zumindest teilweise auf Luft/Luft-Wärmepumpen (Klima-Split-Geräte) als zusätzliche Wärmequelle setzen werden. Im Jahr 2050 wird jedoch der gesamte Strombedarf durch lokal erzeugten Strom gedeckt. Er setzt sich aus dem in den PV-Anlagen und aus der Biogasanlage (BHKW) erzeugten Strom zusammen. Damit das Dorf zum Energieproduzenten wird, muss das Stromnetz des Dorfes erneuert werden, um neue Kapazitäten zu ermöglichen.

Der Wärmebedarf wird von 6.197 MWh/a im Jahr 2021 auf 4.490 MWh/a im Jahr 2050 sinken. Dies soll durch die Sanierung aller Gebäude erreicht werden. Der reduzierte Wärmebedarf wird teilweise durch Luft/Luft-Wärmepumpen und teilweise durch Holz aus der Agrofurstwirtschaft gedeckt. Wie bereits erläutert, handelt es sich bei der von

Luft/Luft-Wärmepumpen erzeugten Wärme um Umweltwärme, da zu ihrer Erzeugung Strom verwendet wird (1 kWh Strom erzeugt 4 kWh Wärme).

Die Treibhausgasemissionen basieren auf dem Energieverbrauch des Dorfes und werden nach Scope 3 mit den in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Emissionsfaktoren berechnet. Die folgende Grafik vergleicht die Treibhausgasemissionen unter verschiedenen Szenarien.

Abbildung 4-31: Prognose der Treibhausgasemissionen Marpod

Beim prognostizierten Energiemix-Szenario würden sich die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 auf 276 t CO₂e/a belaufen, was einer Verringerung um 72 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Aufgrund der Scope-3-Bilanzierung fallen die verbleibenden Emissionen insbesondere in der Vor- und Nachkette an. Bei Nutzung des gesamten PV-Potenzials-Szenario würden die Treibhausgasemissionen auf -3.145 t CO₂e/a reduziert. Dies bedeutet eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 415 % im Vergleich zu 2021. Bei dem Vergleich werden die Emissionen des aktuellen Strommixes berücksichtigt.

5 Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen/Vorträge

Die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt war zunächst geprägt von den Gesprächen mit den unterschiedlichen Stakeholdern. Mit den Vor-Ort-Terminen kam eine zusätzliche Komponente ins Spiel, da hier der Kontakt zu den Menschen vor Ort verstärkt wurde. Gleichzeitig wurde im Laufe des Projekts Kontakt mit Interessenten anderer Dörfer hergestellt, bspw. aus Gürteln (Gherdeal), Holzmengen (Hosman), Eulenbach (Ilimbav) oder BIRTHÄLM (Biertan).

Im Juni 2023 wurden die Ergebnisse im Rahmen von Workshops mit den Dorfgemeinschaften besprochen. Die aufgezeigten Potenziale wurden von den Teilnehmern erfreut zur Kenntnis genommen, aber auch kritisch hinterfragt. Dabei wurden insbesondere folgende Fragestellung diskutiert: „Inwieweit können Maßnahmen real umgesetzt werden (z. B. hinsichtlich Netzinfrastruktur)?“, „Welche Hürden bestehen?“ und „Wie sollen die Maßnahmen finanziert werden?“. Aufgrund der Gespräche und Rückmeldungen während und nach den Workshops, wurde von dem Projektteam entschieden, dass zur Schaffung gemeinsamer Grundlagen und Festigung der technischen Aufklärung in der Bevölkerung Factsheets hilfreich wären. Folglich erstellte das IfaS in enger Abstimmung mit den Partnern vor Ort Factsheets, welche zentrale Projektinformationen bereitstellen. Die Factsheets decken folgende Themen ab:

- Photovoltaik,
- Dezentrale Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung,
- Gebäudesanierung,
- Dorfspezifische Projektergebnisse.

Die Factsheets können von den regionalen Partnern im A3-Format als Aushang in den Dörfern und digital auf ihren Webseiten veröffentlicht werden. Dies ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst einfachen Zugang zu den Informationen. Die Factsheets wurden sowohl auf Deutsch und Englisch als auch auf Rumänisch erstellt.

Zudem wurde für jedes Dorf ein individueller Maßnahmenkatalog auf Deutsch und Rumänisch erstellt und den Partnern übergeben. Neben der digitalen Kopie erhielt

jeder Partner einen gedruckten Bericht. Bei der Präsentation der Projektergebnisse in den Landkreisen Sibiu und Brasov wurde ebenso eine Kopie des Maßnahmenkatalogs an die Vertreter überreicht.

Diese Maßnahmenkataloge sind in die folgenden Schwerpunktthemen unterteilt:

1. Photovoltaik
2. Gebäudesanierung
3. Mobilität
4. Biomasse
5. Wassernutzung
6. Tourismus
7. Sonstige

Zu jeden Schwerpunktthema wurden individuelle Maßnahmen entwickelt. Die Maßnahmenbeschreibung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die Ausgangslage und die Ziele, die mit der Maßnahme erreicht werden sollen. Hier werden die zuständigen Akteure, sowie die Informationen zu möglichen Kosten und Fördermittel aufgezeigt. Im zweiten Teil werden die Maßnahmenbeschreibung selbst sowie die notwendigen nächsten Schritte für die Umsetzung erläutert. Gegebenenfalls wird dies durch die messbaren Ergebnisse in den erweiterten Ergebnissen sowie durch den Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ergänzt.

Abbildung 5-1: Übergabe des Maßnahmenkatalogs in Deutsch-Weißkirch

Zusätzlich zu diesen Kapiteln enthält der Katalog einen Anhang mit der Übersicht über einige Förderprogramme. Hier finden sich Informationen über die Förderbedingungen, das Antragsverfahren und weitere relevante Informationen. Diese Förderprogramme können genutzt werden, um Fördermittel für zukünftige Projekte zu akquirieren, welche die Umsetzung der Maßnahmen unterstützen.

6 Fazit/Ausblick

Das Projekt „Interaktives Coaching zur Entwicklung von drei resilienten Dörfern in Rumänien auf Basis von erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Biomassepotenzialen in einer biodiversen Kulturlandschaft in Siebenbürgen (INTERCORUM)“ wollte die Transformation der drei siebenbürgischen Dörfer Deutsch-Weißkirch, Kleinschenk und Marpod zu resilienten Dörfern anstoßen. Hierzu wurden die Dörfer hinsichtlich der vorhandenen Ausgangssituation (Ist-Zustand) analysiert.

In allen drei Dörfern ist erwartungsgemäß der Wärmebedarf der größte Hebel, wobei der Bestand an dezentralen Heizsystemen von zentraler Bedeutung ist. Die Wärmeversorgung erfolgt oft ineffizient und hängt maßgeblich von der Ressource Holz ab. Da im Projekt der Fokus auf dem Thema „Resilienz“ liegt, muss hierbei der Ansatz der Diversifizierung der Energieversorgung verfolgt werden. Für die im folgenden Schritt durchgeführte Potenzialanalyse bedeutet das, dass Maßnahmen gefunden werden müssen, die realistisch durchführbar sind und zur Diversifizierung beitragen können. An dieser Stelle kommt die Sektorenkopplung ins Spiel. Um den Holzanteil bei der Wärmeversorgung zu reduzieren, können die bestehenden PV-Potenziale genutzt werden. Die Dörfer haben ausreichend Dachflächen zur Verfügung, um ihren aktuellen Strombedarf bilanziell gleich mehrfach zu decken. Durch den Einsatz von Wärmepumpen, als einfachste und kostengünstigste Lösung gilt hierbei die dezentrale Luft/Luft-Wärmepumpe, können überschüssige Strompotenziale zur Wärmeversorgung genutzt werden. Werden die PV-Potenziale vollständig ausgeschöpft, können alle drei Dörfer bis zum Jahr 2050 bilanziell zu Energieexporteuren werden. Um den übrigen, auf Holz basierenden Teil der Wärmeversorgung resilienter zu gestalten, können lokale Biomassepotenziale verfolgt werden. Ein Ansatz, der in diesem Projekt vorgeschlagen wird, ist die Etablierung von Agroforstsystemen, die nicht nur der Energieversorgung dienen, sondern auch einen Beitrag zum Boden- und Klimaschutz, zur Klimaanpassung sowie zum Erhalt der Biodiversität. Zugleich kann die Bioökonomie ein Ansatz zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung sein. Etwa stellen die Verwertung von bisher ungenutzter Schafwolle oder die Herstellung von Düngemittelpellets relevante bioökonomische Potenziale dar.

Während die Dörfer Nachholbedarf bei den Themen Energieeffizienz und Resilienz der Energieversorgung haben, können sie zugleich mit Suffizienz und geringen Treibhausgasemissionen punkten. Durch das dezentrale Heizen von nur wenigen Räumen im Gebäude, wird weniger Energie benötigt. Dörfer, die nicht an das rumänische Erdgasnetz angeschlossen sind, nutzen im Wesentlichen Holz zur Wärmeversorgung, wodurch die Treibhausgasemissionen gering ausfallen.

Somit bleibt Stromversorgung der wesentliche Hebel bei dem Ziel der CO₂e-Neutralität. Durch die Nutzung von Strom bei der Wärmeversorgung und die mittel- bis langfristig auch in rumänischen Dörfern anstehende Elektrifizierung des Individualverkehrs, wird der Strombedarf in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die regenerative und dezentrale Versorgung mit PV-Strom ist dabei der richtige Weg. Jedoch braucht es hierfür nicht nur Bürger, die gewillt sind, zu investieren. Es braucht auch politischen Willen, in Form von staatlichen Investitionen und Fördermechanismen, sodass einerseits der Ausbau von Batteriespeichern ermöglicht wird und andererseits das lokale Stromnetz instandgesetzt und stabilisiert werden kann. Dieser erhebliche Faktor zur Steigerung der Resilienz liegt nicht in der Hand der Dörfer.

Weiterhin müssen die politischen Akteure es jenen Dörfern, die in der touristischen Hochsaison mit den Folgen des großen Andrangs zu kämpfen haben, ermöglichen, eine Abgabe für Tagestouristen einführen zu können. Hierdurch ließen sich auf regionaler Ebene Projekte zum Erhalt der Dörfer finanzieren.

Und zuletzt fehlt es im ländlichen Raum an erfahrenen und kompetenten Energieberatern oder Klimaschutzmanagern, die sich mit den dörflichen Strukturen auskennen und an die sich Bürger vor Ort wenden können. Hierzu bedarf es an einem Ausbildungsprogramm und an einer staatlichen Finanzierung zur Schaffung derartiger Stellen.

Das Ergebnis des Projekts ist ein umfassender Maßnahmenkatalog pro Dorf, indem die Schritte auf dem Weg zu einem resilienten Dorf beschrieben werden. Bereits jetzt besteht ein Netzwerk aus engagierten Beteiligten, das sich im Laufe des Projekts verfestigt und ausgeweitet hat und weiterwächst.

Literaturverzeichnis

Heck, & Bemann. (2002). *Praxishandbuch Stoffstrommanagement*.

Institutul Național de Statistică. (2022). *Recensământ Romania*. Von
<https://www.recensamantromania.ro/rezultate-rpl-2021/rezultate-definitive/> abgerufen

Anhang

1. Maßnahmenkatalog Deutsch-Weißkirch
2. Maßnahmenkatalog Kleinschenk
3. Maßnahmenkatalog Marpod
4. Factsheet INTERCORUM Deutsch-Weißkirch
5. Factsheet INTERCORUM Kleinschenk
6. Factsheet INTERCORUM Marpod
7. Factsheet Dezentrale Wärmesysteme
8. Factsheet Gebäudesanierung
9. Factsheet Photovoltaik